

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MÜMKÜN MÜ? TÜRKİYE'DE BÜYÜME, FİNANSAL GELİŞME VE ASKERİ HARCAMALAR ARASINDA FOURIER TEMELLİ BİR DENGE ARAYIŞI¹

Oğuzhan Demir

e-mail:

oguzhand.demir@gop.edu.tr

Arş. Gör., Tokat Gaziosmanpaşa
Üniversitesi, İktisadi Ve İdari
Bilimler Fakültesi

Dilek Özdemir

e-mail:

pdilek@atauni.edu.tr

Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi,
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

DOI: 10.5281/zenodo.18096145

Makale Türü: Araştırma

Geliş Tarihi: 28.07.2025

Kabul Tarihi: 28.08.2025

Bu makaleye atıfta bulunmak için:

Demir, O. ve Özdemir D. (2025).

Sürdürülebilirlik mümkün mü?

Türkiye'de büyüme, finansal gelişme
ve askeri harcamalar arasında Fourier
temelli bir denge arayışı. *ETÜ Sentez*
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 16, 1-
32.

Öz: Bu çalışma, Türkiye ekonomisine ilişkin 1970–2022 dönemini kapsayan veriler ışığında, ekonomik büyüme, finansal gelişme ve askeri harcamaların çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini Yük Kapasite Faktörü (LCF) çerçevesinde ampirik olarak analiz etmektedir. Ampirik analizde, yapısal kırılmaları ve doğrusal olmayan eğilimleri dikkate alabilen Fourier tabanlı birim kök, eşbütünleşme ve dinamik en küçük kareler (DOLS) yöntemlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular, söz konusu üç makroekonomik değişkenin çevresel sürdürülebilirlik üzerinde uzun vadede istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü etkiler yarattığını ortaya koymaktadır. Fourier terimlerinin anlamlılığı ise, çevre-ekonomi ilişkisinde yapısal dalgalanmaların belirleyici rol oynadığını göstermektedir. Bu kapsamda çalışma, sürdürülebilir büyüme, yeşil finansman ve çevre dostu savunma politikalarının önemine vurgu yapmakta; çevresel sınırları gözetilen bütüncül bir makroekonomik politika tasarımının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Fourier temelli ekonometrik tekniklerin uygulanması bakımından da literatüre yöntemsel katkı sağlayan bu çalışma, çevresel sürdürülebilirliğin çok boyutlu belirleyicilerine dair önemli bulgular sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çevresel Kalite, Ekonomik Büyüme, Finansal Gelişme, Askeri Harcamalar, Fourier Temelli Ampirik Analiz.

Jel Kodları: C22, O44, Q56, H56.

¹ Bu makale birinci yazarın Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hazırladığı "Ekonomik Büyüme, Finansal Gelişme ve Askeri Harcamaların Çevre Kalitesi Üzerine Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama (1970-2022)" başlıklı doktora seminerinden türetilmiştir.

IS SUSTAINABILITY POSSIBLE? A FOURIER-BASED QUEST FOR BALANCE AMONG GROWTH, FINANCIAL DEVELOPMENT, AND MILITARY EXPENDITURES IN TÜRKİYE†

Oğuzhan Demir

e-mail:

oguzhand.demir@gop.edu.tr

Res. Ass., Tokat Gaziosmanpaşa
University, Faculty of Economics
and Administrative Sciences

Dilek Özdemir

e-mail:

pdilek@atauni.edu.tr

Prof. Dr., Atatürk University,
Faculty of Economics and
Administrative Sciences

DOI : 10.5281/zenodo.18096145

Article Type : Research

Received Date:28.07.2025

Accepted Date: 28.08.2025

To cite this article:

Demir, O. & Özdemir D. (2025). Is sustainability possible? A Fourier-based quest for balance among growth, financial development, and military expenditures in Türkiye. *ETU Synthesis Journal of Economics and Administrative Sciences*. 16, 1-32.

Abstract: This study empirically analyzes the impact of economic growth, financial development, and military expenditures on environmental sustainability within the framework of the Load Capacity Factor (LCF), using data for Türkiye covering the period 1970–2022. The empirical strategy employs Fourier-based unit root, cointegration, and dynamic ordinary least squares (DOLS) methods, which account for structural breaks and nonlinear trends. The results indicate that all three macroeconomic variables have statistically significant and negative long-run effects on environmental sustainability. Furthermore, the statistical significance of the Fourier terms suggests that structural fluctuations play a decisive role in shaping the relationship between the economy and the environment. In this context, the study highlights the importance of sustainable growth, green finance, and environmentally responsible defense strategies, emphasizing the necessity of a holistic macroeconomic policy framework that respects ecological limits. By incorporating Fourier-based econometric techniques, the study also provides a methodological contribution to the literature and offers novel insights into the multidimensional determinants of environmental sustainability.

Keywords: Environmental Quality, Economic Growth, Financial Development, Military Expenditures, Fourier-Based Empirical Analysis.

Jel Classification: C22, O44, Q56, H56.

† This article is derived from the doctoral seminar titled 'The Effects of Economic Growth, Financial Development, and Military Expenditures on Environmental Quality: An Application on Turkey (1970-2022),' prepared by the first author at Atatürk University, Institute of Social Sciences.

GİRİŞ

“Çevre” kavramı, çoğunlukla biyolojik süreçlerin gerçekleştiği yapısal ve fiziksel bir sahne olarak algılanmaktadır (Putman ve Wratten, 1984). Oysa iktisadi analiz açısından çevre, yalnızca fiziksel unsurlardan oluşan bir yapı değil, aynı zamanda doğal sistem bileşenlerinin karşılıklı etkileşim içinde olduğu, üretim ve tüketim süreçlerini doğrudan etkileyen karmaşık bir sistemdir (Frischmann ve Ramello, 2023). Bu nedenle çevre, hem doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı hem de insan refahının korunması açısından temel bir rol oynamaktadır. Ancak çevrenin ekonomik analizlerde dışsal bir unsur olarak ele alınması, eksik ve yanıltıcı sonuçlara yol açmaktadır (Jenkins, 1993). Çevresel kaynakların kıtlığı, kullanımındaki alternatif maliyetler ve bu kaynakların tükenebilir oluşu, çevreyi iktisadi karar süreçlerinin merkezine yerleştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Özellikle üretim faaliyetlerinin çevresel etkileri -atık üretimi, doğal kaynak tüketimi, ekosistem bozunumu- ekonomik sistemin uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bu çerçevede, çevrenin ekonomik sistemler üzerindeki belirleyici rolü, iktisat biliminin temel sorunlarından biri olan kıtlık olgusuyla doğrudan ilişkilidir.

Ekonomik kıtlık, iktisat biliminin merkezinde yer alan temel bir sorunsaldır. İnsan ihtiyaçlarının sınırsız oluşuna karşın, bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik kaynakların kıt ve sınırlı olması, mal ve hizmetlere yönelik taleple arz arasındaki yapısal uyumsuzluğu beraberinde getirmektedir (Knez-Riedl, 2010). Bu bağlamda iktisat, kıtlık problemi karşısında toplumsal refahı en üst düzeye çıkarabilecek karar mekanizmalarını ve kaynak tahsisi biçimlerini araştıran bir disiplin olarak konumlanmaktadır. İktisat biliminin alt disiplinlerinden biri olan çevre ekonomisi ise, ekonomik kıtlık olgusunu ekosistemlerin sürdürülebilirliği bağlamında ele almakta ve bu kıtlığın, çevresel kaynakların etkin ve rasyonel yönetimi yoluyla nasıl azaltılabileceğini araştırmaktadır (Aleksandrova, 2017). Bu yaklaşım çerçevesinde, çevresel ve ekolojik sistemlerin iyi yönetilmesi yalnızca doğal kaynakların korunmasına değil, aynı zamanda uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanmasına ve toplumsal refahın artırılmasına da katkı sunmaktadır (Bartelmus, 1997). Öte yandan, söz konusu sistemlerin kötü yönetilmesi durumunda, kaynak israfı, çevresel bozulma ve dışsallıkların artması yoluyla ekonomik kıtlığın derinleşmesi ve bireylerin ulaşabileceği refah düzeyinin gerilemesi kaçınılmaz hale gelmektedir (Tisdell, 2012).

Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde, sanayileşme süreci dünya genelinde büyük bir ivme kazanmış ve bu gelişim üretim kapasitesinin hızla genişlemesine neden olmuştur. Ancak bu üretim artışı, çevre üzerinde geri dönüşü zor olan olumsuz sonuçlar yaratmıştır. Sanayi tesislerinin yaygınlaşmasıyla birlikte doğaya salınan zararlı maddelerin miktarı artmış, aynı zamanda doğal kaynaklar plansız ve yoğun şekilde tüketilmiştir (Borowy, 2013; Venkateswarlu, 2013). Bu dönemde çevre sorunları, genellikle kalkınmanın kaçınılmaz bir yan ürünü olarak değerlendirilmiş; çevresel tahribat ise ekonomik gelişmenin meşru bir maliyeti olarak görülmüştür. 1960’lı yıllara dek çevreye zarar veren faaliyetler kamu politikasında öncelikli bir sorun alanı olarak ele alınmamış, doğanın korunmasına yönelik kurumsal refleksler oldukça zayıf kalmıştır (Duit, 2016; Jones, 1974).

Ancak aynı yıllarda, çevresel farkındalığın filizlenmeye başladığı da görülmektedir. Bu bağlamda, çevreye yönelik duyarlılığın bilimsel temellere dayalı olarak kamuoyunda karşılık

bulmasını sağlayan en önemli gelişmelerden biri, Rachel Carson’ın “*Silent Spring (1962)*” adlı çığır açıcı eseridir. Carson, tarımsal üretimde kullanılan pestisitlerin ekosistemler üzerinde yarattığı yıkıcı sonuçları gündeme taşıyarak, çevre sorunlarının sadece biyolojik etkilerle sınırlı kalmadığını, toplumsal ve iktisadi süreçlerle de doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir.

Bu süreci takip eden yıllarda, Club of Rome tarafından hazırlanan “*The Limits to Growth (1972)*” raporu, çevre ve ekonomi arasındaki ilişkiyi sistem dinamikleri temelinde ele alarak sanayileşme, nüfus artışı ve kaynak tüketimi arasındaki dengesizliklerin uzun vadeli sürdürülemezliğe yol açacağı uyarısında bulunmuştur (Meadows et al., 1972). Bu çalışma, çevresel krizlerin yalnızca doğa temelli değil, aynı zamanda ekonomik yapılarla iç içe geçmiş sistemsel sorunlar olduğunu vurgulayan ilk bilimsel modellerden biri olarak kabul edilmektedir.

1987 yılında yayımlanan “*Brundtland Raporu*”, çevre ve kalkınma ilişkisine dair söylemsel dönüşümün kurumsal temelini oluşturmuş; çevresel sürdürülebilirlik kavramını küresel kalkınma gündeminin merkezine yerleştirmiştir. Bu rapor ile birlikte çevre, yalnızca korunması gereken bir ekolojik varlık olmaktan çıkarak, ekonomik büyüme ve toplumsal refahla doğrudan bağlantılı, stratejik bir unsur olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.

1990’lı yıllar, çevresel sorunların uluslararası düzeyde kurumsallaşmaya başladığı bir dönem olarak dikkat çekmektedir. 1992 yılında düzenlenen “*Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio Zirvesi)*”, çevresel sürdürülebilirliğin ancak küresel ölçekte yürütülecek çok taraflı iş birlikleriyle sağlanabileceği düşüncesini temel almış ve bu çerçevede ilk somut politika belgelerini oluşturmuştur. Bu sürecin devamı niteliğinde olan “*Kyoto Protokolü (1997)*”, sera gazı emisyonlarının azaltımını bağlayıcı hükümlerle düzenleyen ilk uluslararası anlaşma olması bakımından çevre politikasında bir dönüm noktası teşkil etmektedir.

2000’li yıllara gelindiğinde, çevresel sorunların ekonomik maliyetlerine ilişkin analizler ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda, Nicholas Stern tarafından hazırlanan “*Stern Raporu (The Economics of Climate Change, 2007)*”, iklim değişikliğinin doğrudan ekonomik refahı tehdit eden yapısal bir risk taşıdığını bilimsel ve sayısal temellere dayandırarak göstermiştir. Raporda çevre korumanın kısa vadeli bir maliyet değil, uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliğin ön koşulu olduğu vurgulanmış ve çevresel bozulmaya karşı zamanında müdahale edilmemesinin ekonomik maliyetinin, müdahale maliyetinden çok daha yüksek olacağı ifade edilmiştir. Bu doğrultuda, 2015 yılında imzalanan “*Paris İklim Anlaşması*”, küresel sıcaklık artışını 2°C ile sınırlamayı hedefleyen çok taraflı taahhütlerin çerçevesini çizmiş; böylece çevresel yükün küresel ölçekte adil ve ortak bir sorumluluk anlayışıyla paylaşılması gerektiği yönündeki yaklaşımları güçlendirmiştir.

2019 sonrasında ise, küresel çevre politikaları ve iktisadi dönüşüm süreçleri, “yeşil büyüme”, “yeşil dönüşüm” ve “döngüsel ekonomi” gibi yeni kavramsal çerçeveler etrafında yeniden tanımlanmaya başlamıştır. Bu kavramlar, çevresel sürdürülebilirliği, ekonomik büyümeden bağımsız değil; bilakis onunla bütünleşik bir hedef olarak görmeyi zorunlu kılmıştır (OECD, 2020). Böylece çevre, modern iktisadi düşüncenin dışsal bir unsuru değil, doğrudan ekonomik karar alma süreçlerini yönlendiren asli bir bileşen hâline gelmiştir. Bu dönüşüm, yalnızca politika belgelerinde değil, aynı zamanda iktisadi analizlerde kullanılan yöntem ve göstergelerde de kendini hissettirmektedir. Çevresel unsurlar artık analitik çerçevelerin

kenarında değil, merkezinde konumlandırılmakta; sürdürülebilirlik, büyüme, verimlilik ve kalkınma gibi temel iktisadi kavramlar çevresel sınırlılıkları gözetererek yeniden tanımlanmaktadır.

Bu doğrultuda, uzun bir süre çevresel bozulmanın temel göstergesi olarak kullanılan karbondioksit (CO₂) emisyonları, en yaygın başvuru aracı hâline gelmiş, özellikle sera gazı salımlarının izlenmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Ancak zamanla, bu ölçüt yalnızca havaya salınan emisyonları dikkate aldığı ve bireylerin ya da toplumların çevre üzerindeki genel etkisini yansıtmakta yetersiz kaldığı gerekçesiyle eleştirilmeye başlanmıştır (Nathaniel vd., 2021).

Bu eleştiriler neticesinde, çevresel etkinin daha kapsamlı ve çok boyutlu bir biçimde değerlendirilmesi gerekliliği, iktisadi ve çevresel analizlerde ekolojik ayak izi (Ecological Footprint–EF) kavramını ön plana çıkarmıştır. Rees (1992) tarafından önerilen ve Rees ile Wackernagel (1996) tarafından geliştirilen ekolojik ayak izi; bireylerin, toplulukların ya da ekonomik faaliyetlerin, tükettikleri doğal kaynakları üretmek ve ortaya çıkardıkları atıkları bertaraf etmek amacıyla ihtiyaç duyduğu biyolojik olarak verimli arazi ve su alanının miktarını ifade etmektedir (Collins ve Flynn, 2015). Diğer geleneksel göstergelere kıyasla daha bütüncül bir yaklaşım sunan bu ölçüt, sadece karbon salımlarını değil, aynı zamanda tarım arazileri, orman ürünleri, otlak alanlar, yapılaşmış alanlar ve balıkçılık faaliyetleri gibi alt bileşenler üzerinden insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki çok boyutlu baskılarını da kapsamaktadır (Obekpa, 2025). Böylece ekolojik ayak izi, çevresel bozulmanın daha geniş bir yelpazede analiz edilmesine olanak tanımakta ve çevre-ekonomi ilişkilerinin değerlendirilmesinde karbon emisyonlarının sunduğu dar perspektifi aşarak, daha gerçekçi ve kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır.

Ne var ki, ekolojik ayak izi de bazı yönlerden eleştirilere maruz kalmaktadır. Özellikle bu göstergenin, doğanın kendi kendini yenileme kapasitesi olan biyokapasiteyi doğrudan dikkate almaması, çevresel sürdürülebilirliğin ölçümünde önemli bir boşluk yaratmaktadır. Ekolojik ayak izi, yalnızca insanın doğaya yönelik talebini temsil ederken; doğanın bu talebi karşılayabilme potansiyeli göz ardı edilmekte, bu da çevresel dengenin eksik değerlendirilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla doğanın hem arz hem de talep yönlerini eş zamanlı olarak içeren, daha bütüncül bir göstergeye ihtiyaç duyulmaktadır (Rong, 2024).

Bu gereksinim doğrultusunda, Siche vd. (2010) tarafından geliştirilen Yük Kapasite Faktörü (Load Capacity Factor – LCF), çevresel sürdürülebilirliğin ölçümünde çağdaş literatürde öne çıkan alternatif göstergelerden biri hâline gelmiştir. LCF, doğanın sunduğu biyolojik üretim kapasitesi ile insanın bu kaynaklara olan ekolojik talebini aynı potada değerlendiren ve biyokapasitenin ekolojik ayak izine oranlanması yoluyla hesaplanan bir göstergedir. Bu oranın 1 veya üzeri bir değer alması, insan faaliyetlerinin doğanın taşıma kapasitesini aşmadığını ve çevresel dengenin sürdürülebilir düzeyde korunduğunu ortaya koymaktadır. Buna karşılık 1'in altındaki LCF değerleri, biyolojik kapasitenin aşırı tüketim nedeniyle yetersiz kaldığını, dolayısıyla çevresel bozulmanın sistemik bir risk hâline geldiğini işaret etmektedir (Samour vd. 2024; Çağlar ve Yavuz, 2023).

Bu yönüyle LCF, yalnızca çevresel sürdürülebilirliğin tespiti için değil aynı zamanda ekonomik büyüme, enerji kullanımı ve finansal gelişmişlik düzeyi gibi temel makroekonomik değişkenlerin çevresel sınırlar üzerindeki etkilerini analiz etmede de kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır (Khan, 2024). Zira LCF, bir yandan insan faaliyetlerinin doğa üzerindeki baskısını

(ekolojik ayak izi), diğer yandan doğanın bu baskıyı karşılayabilme kapasitesini (biyokapasite) aynı denklem içinde değerlendirmesi sayesinde, çevresel ve ekonomik süreçleri arz-talep dengesinde birlikte ele alma imkânı sunmaktadır. Bu bütüncül yaklaşımı sayesinde LCF, günümüz iktisadi analizlerinde yalnızca çevresel bir gösterge olmanın ötesine geçerek, sürdürülebilir kalkınma politikalarının tasarımında yol gösterici, stratejik bir araç konumuna yükselmiştir. Böylece LCF, çevre ile ekonomi arasındaki karşılıklı etkileşimi daha derinlikli bir biçimde ortaya koyarak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin makroekonomik çerçevede yeniden yorumlanmasına olanak tanıyan yeni nesil göstergeler arasında literatürdeki yerini pekiştirmiştir.

Bu çerçevede, çalışmanın odak noktasını oluşturan Türkiye’nin çevresel sürdürülebilirlik performansı da LCF aracılığıyla değerlendirilmiştir. Türkiye, bir yandan ekonomik büyümesini sürdürmeye çalışırken, diğer yandan artan enerji tüketimi, kentleşme ve sanayileşme kaynaklı çevresel baskılarla karşı karşıya kalmakta; bu durum da ülkeyi sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında denge arayışı içinde olan ülkeler arasında konumlandırmaktadır. Türkiye’nin bu özgün konumu, LCF göstergesi üzerinden çevresel sürdürülebilirlik ile ekonomik büyüme arasındaki etkileşimin incelenmesini mümkün kılmaktadır. Bu kapsamda sunulan Grafik 1, analiz dönemine ait yıllık LCF değerleri aracılığıyla, biyokapasite ile ekolojik ayak izi arasındaki dengeyi yıllar içindeki evrimini görsel biçimde ortaya koymaktadır.

Grafik 1. Türkiye’nin Yıllık LCF Değerleri (1970–2022).

(Kaynak: Global Footprint Network)

Grafik 1, 1970–2022 yılları arasında Türkiye’nin LCF değerlerindeki değişimi ortaya koymaktadır. 1970 yılında yaklaşık 1.3 düzeyinde olan LCF değerinin zamanla istikrarlı bir şekilde azalarak 2022 yılı itibarıyla 0.43 seviyesine kadar gerilediği görülmektedir. Bu eğilim, Türkiye’nin çevresel sürdürülebilirlik açısından giderek kötüleşen bir tabloyla karşı karşıya kaldığını açıkça ortaya koymaktadır. 1970’li yıllarda, biyokapasitesi ekolojik ayak izinden fazla olan Türkiye, çevresel açıdan sürdürülebilir bir yapıya sahipken; 1983 yılından itibaren LCF değerinin kalıcı biçimde 1’in altına düşmesi, ülkenin çevresel taşıma kapasitesinin aşıldığına işaret etmektedir.

Özellikle 1980 sonrası dönemde hız kazanan sanayileşme, kentleşme, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme gibi dinamikler, doğanın kendini yenileme kapasitesini aşan bir ekolojik talep doğurmuş; bu da LCF değerinde sürekli bir düşüşe neden olmuştur. 2000’li yıllardan itibaren LCF’nin 0.5’in altına inmesi, Türkiye’nin ekolojik ayak izinin biyokapasitesine kıyasla iki katından

fazla bir düzeye ulaştığını ve çevresel sürdürülebilirliğin ciddi biçimde aşıldığını göstermektedir. Bir başka ifadeyle, Türkiye mevcut üretim ve tüketim yapısıyla doğanın sunduğu kapasitenin yaklaşık %133 üzerinde bir ekolojik yük yaratmakta ve bu durum uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır.

Genel olarak Grafik 1, Türkiye'nin son 50 yılda ekolojik arz-talep dengesinden giderek uzaklaştığını, doğanın taşıma kapasitesini aşan bir büyüme patikasında ilerlediğini ve bu nedenle çevresel açıdan yüksek risk içeren bir yapıya sürüklendiğini göstermektedir. Bu eğilim, çevre politikalarının yeniden gözden geçirilmesi, biyokapasitenin korunması ve yeşil dönüşüm stratejilerinin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğine güçlü biçimde işaret etmektedir.

MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLERİN ÇEVRESEL KALİTE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Makroekonomik değişkenler, bir ülkenin genel ekonomik performansını yansıtan temel göstergeler olup, çevresel kalite üzerinde doğrudan veya dolaylı etkiler yaratabilmektedir. Bu nedenle, sürdürülebilir bir gelecek inşa edebilmek için uygulanan ekonomik politikaların çevresel sonuçları göz önünde bulundurulmalı; bu politikaların sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir çerçevede şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, söz konusu çalışmada bağımsız değişken olarak ele alınan ekonomik büyüme, finansal gelişme ve savunma harcamalarının çevresel kalite üzerindeki etkileri ayrı başlıklar altında teorik ve ampirik yönleriyle tartışılacaktır.

Ekonomik Büyümenin Çevresel Kalite Üzerindeki Etkisi

Ekonomik büyümenin çevresel kalite üzerinde olumlu etkiler doğurabileceği yönündeki görüş, çevre ekonomisi literatüründe uzun süredir tartışılmaktadır. Bu yaklaşıma göre, çevresel kalite bir "lüks mal" olarak değerlendirilmekte; dolayısıyla bireylerin gelir düzeyi arttıkça çevresel mallara yönelik talebin artacağı ve bu eğilimin çevreye yönelik harcamalarda da artışa yol açacağı öne sürülmektedir. Bu doğrultuda, ekonomik büyümenin uzun vadede çevre kirliliğini azaltıcı bir etki yaratacağı varsayılmaktadır. Söz konusu görüş, ilk olarak Beckerman (1972) ile Simon (1977, 1981) tarafından dile getirilmiş olmakla birlikte, o dönemde çevreye salınan kirleticilere ilişkin güvenilir veri eksikliği nedeniyle bu iddianın ampirik olarak test edilmesi mümkün olmamıştır (de Bruyn, 2000).

Ancak 1990'lı yıllardan itibaren, çevresel göstergelere ilişkin veri setlerinin zenginleşmesiyle birlikte bu ilişkiye yönelik ampirik analizlerin yapılabilmesine olanak doğmuştur. Gelir düzeyi ile bazı kirletici türleri arasında ters U şeklinde bir ilişki bulunduğu dair ilk ampirik bulgular, Grossman ve Krueger (1991) tarafından ortaya konmuştur. Bu çalışmayı sırasıyla Shafik ve Bandyopadhyay (1992), Panayotou (1993) ile Selden ve Song (1994) takip etmiştir. Panayotou (1993) tarafından "Çevresel Kuznets Eğrisi" (ÇKE) olarak adlandırılan bu ters-U şeklindeki ilişki, Simon Kuznets'in (1955) gelir düzeyi ile gelir eşitsizliği arasında önerdiği ilişkiyle kavramsal düzeyde paralellik göstermektedir (Borghesi, 2006). Söz konusu ilişki, gelir düzeyindeki artış ile çevresel bozulma arasındaki doğrusal olmayan etkileşimi yansıtmakta olup, bu kuramsal çerçeve Grafik 2'de şematik biçimde gösterilmektedir.

Grafik 2. Çevresel Kuznets Eğrisi

(Kaynak: Bilgili vd., 2016)

Grafik 2’de şematik olarak sunulan ters-U biçimli yapı, çevresel bozulma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin üç temel mekanizma aracılığıyla şekillendiğini göstermektedir. Bu mekanizmalar; ölçek etkisi, yapısal etki ve teknik etki olarak sınıflandırılmakta olup, şu şekilde açıklanmaktadır (Grossman ve Krueger, 1991);

İlk olarak ölçek etkisi, ekonomik büyüme sürecinde üretim hacminde meydana gelen artışın çevresel sonuçlarına odaklanmaktadır. Büyüyen ekonomiler daha yüksek düzeyde çıktı üretme kapasitesine ulaşırken, bu artış doğal kaynakların daha yoğun şekilde kullanımını ve enerji tüketiminde yükselişi beraberinde getirmektedir. Bu durum, kaçınılmaz olarak sera gazı emisyonlarının, atık miktarının ve çevresel bozunumun artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla büyümenin erken evrelerinde gözlemlenen çevresel bozulma, esasen üretim ölçeğinin genişlemesine bağlı olarak ortaya çıkmakta; bu bağlamda Çevresel Kuznets Eğrisi’nin yükselen eğimini açıklamaktadır.

İkinci olarak yapısal etki, ekonomik büyüme sürecinde üretim deseninde meydana gelen sektörel dönüşümle ilgilidir. Dış ticaretin serbestleşmesi ve küresel entegrasyonun artmasıyla birlikte ülkeler, karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları alanlara yönelmekte ve genellikle daha az çevresel dışsallık yaratan sektörlerde uzmanlaşmaktadır. Bu süreçte çevresel maliyeti yüksek olan sektörlerin rekabet dezavantajı nedeniyle üretim dışına itilmesi, çevresel baskının hafiflemesine katkı sağlamaktadır. Söz konusu yapısal dönüşüm, Çevresel Kuznets Eğrisi’nin tepe noktasını, yani çevresel bozulmanın en yüksek düzeye ulaştığı eşik aşamasını temsil etmektedir.

Son olarak, teknik etki, ekonomik büyümeyle birlikte teknolojik ilerlemelerin çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki olumlu yansımalarını ifade etmektedir. Gelir düzeyindeki artış, çevresel duyarlılığın ve kamu talebinin artmasına neden olmakta; bu da daha temiz, daha verimli ve çevre dostu üretim teknolojilerinin benimsenmesini teşvik etmektedir. Enerji verimliliği uygulamaları, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, atık azaltımı ve sürdürülebilir kaynak yönetimi gibi teknolojik yenilikler sayesinde çevresel baskılar azalmaktadır. Bu doğrultuda teknik etkinin belirleyici olduğu bu dönem, Çevresel Kuznets Eğrisi’nin aşağı yönlü eğimini, yani

ekonomik gelişmeyle birlikte çevresel bozulmanın azalma eğilimine girdiği iyileşme aşamasını temsil etmektedir.

Finansal Gelişmenin Çevresel Kalite Üzerindeki Etkisi

Finansal gelişmişlik, çevresel performansın iyileştirilmesinde temel belirleyicilerden biri olarak öne çıkmaktadır. Finansal sistemin derinliği, kapsamı ve etkin işleyişi; çevresel nitelikli yatırımların mobilize edilmesinde kritik bir rol üstlenmektedir. Özellikle bankacılık sektörü, sermaye piyasaları ve yeşil finansman araçlarının gelişimi, çevre dostu projelere yönelik fon arzını artırmakta ve bu yatırımların daha düşük maliyetle, uzun vadeli ve istikrarlı biçimde finanse edilebilmesine olanak tanımaktadır (Tamazian vd., 2009). Bu bağlamda finansal gelişme, yalnızca kaynak tahsisinin etkinliğini artırmakla kalmamakta; aynı zamanda dışsallık içeren çevresel yatırımların finansal çekiciliğini artırarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını da desteklemektedir.

Nitekim enerji sektöründe çevresel performansın artırılması, büyük ölçüde temiz üretim teknolojilerine yönelimle mümkün olabilmektedir. Finansal sistemin bu tür teknolojik dönüşümleri finanse etme kapasitesi, enerji üretiminden kaynaklanan çevresel bozulmaların azaltılmasında belirleyici bir unsur hâline gelmektedir. Bu doğrultuda, finansal gelişmişlik ile çevresel sürdürülebilirlik arasındaki ilişki, teknolojik yeniliklerin finansmanı aracılığıyla dolaylı bir nedensellik taşımakta; çevreye duyarlı sermaye oluşumu, çevresel kirleticilerin azaltılmasında işlevsel bir araç olarak değerlendirilmektedir (Shahbaz, 2013).

Ancak finansal gelişmenin çevre üzerindeki etkilerine ilişkin literatürde fikir birliği bulunmamaktadır. Bazı çalışmalar, finansal gelişmenin çevresel performans üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini de ileri sürmektedir. Nitekim Sadorsky (2010) ve Zhang (2011), finansal gelişmenin çevresel kaliteyi zayıflatabileceğini savunmaktadır. Özellikle Zhang (2011)'e göre, finansal gelişme çevresel kaliteyi olumsuz yönde etkileyebilecek çeşitli mekanizmalar aracılığıyla karbon emisyonlarını artırabilmektedir. Söz konusu çalışmada finansal derinleşmenin çevresel bozulmaya yol açabileceği başlıca kanallar şu şekilde özetlenmektedir:

Sermaye Piyasalarının Gelişimi: Finansal gelişme kapsamında sermaye piyasalarının derinleşmesi, özellikle borsada işlem gören işletmeler açısından finansman maliyetlerinin düşürülmesi, alternatif finansman kanallarına erişimin artırılması, riskin çeşitlendirilmesi ve bilanço yapısının daha etkin yönetilmesi gibi avantajlar sunmaktadır. Bu gelişmeler, firmaların yatırım iştahını artırmakta; yeni üretim tesislerinin kurulması ve kapasite genişletilmesi gibi faaliyetleri teşvik etmektedir. Ancak bu durum, enerji tüketiminin ve dolayısıyla karbon emisyonlarının artmasına neden olabilmekte; bu yönüyle finansal gelişmenin çevresel kalite üzerinde dolaylı fakat olumsuz bir etki doğurabileceğine işaret etmektedir.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Finansal sistemin gelişmişliği, doğrudan yabancı yatırımların (DYY) çekilmesini kolaylaştırmakta ve bu sayede ekonomik büyümeyi hızlandırabilmektedir. Ancak gelişmekte olan ülkelerde çevresel düzenlemelerin görece zayıf olması durumunda, bu yatırımların çevresel dışsallıkları yüksek sektörlerde yoğunlaşması, karbon emisyonlarının artışına neden olabilmektedir. DYY'nin üretim kapasitesini genişletici

etkisi, özellikle enerji yoğun sanayi faaliyetlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte çevresel bozulma riskini artırmaktadır.

Tüketici Kredi Faaliyetleri ve Hanehalkı Tüketimi: Finansal aracılığın gelişmesiyle birlikte bireylerin finansal sisteme erişimi kolaylaşmakta, tüketici kredileri aracılığıyla hanehalkı tüketimi önemli ölçüde artış göstermektedir. Bu durum; motorlu taşıtlar, konut, beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri gibi enerji yoğun ürünlerin tüketiminde hızlı bir genişlemeye yol açmaktadır. Artan tüketim hacmi, enerji talebini yükseltmekte ve bu da karbon dioksit emisyonlarının artmasına zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla tüketici kredilerinin genişlemesi, çevresel kalite üzerinde dolaylı fakat anlamlı bir baskı unsuru hâline gelebilmektedir.

Tüm bu mekanizmalar değerlendirildiğinde, finansal gelişmenin çevresel kalite üzerindeki etkisinin tek yönlü olmadığı; aksine, hem çevresel bozulmayı tetikleyebilecek riskler hem de sürdürülebilirliği destekleyebilecek fırsatlar barındırdığı görülmektedir. Bu nedenle, finansal sistemin yapısı, derinliği ve yönlendirici işlevi, çevresel sürdürülebilirlik bağlamında dikkatle ele alınmalıdır (Pata, 2019).

Askeri Harcamaların Çevresel Kalite Üzerindeki Etkileri

Ordu kurumu, modern toplumların en köklü ve etkili yapılarından biri olarak sadece sosyo-politik düzlemde değil, aynı zamanda biyofiziksel çevre üzerinde de derin ve çok boyutlu etkilere sahiptir. Literatürde, askeri faaliyetlerin çevresel açıdan en yıkıcı insan etkinliklerinden biri olduğu ve silahlı kuvvetlerin küresel ölçekte en büyük kirletici aktörlerden biri olarak değerlendirilebileceği yönünde güçlü iddialar bulunmaktadır (Gould, 2007; York, 2008).

Askerileşmenin çevre üzerindeki etkileri oldukça çok boyutlu ve kapsamlıdır. Askeri faaliyetler, operasyonel kapasitenin sürdürülmesi, savaş araçlarının (uçaklar, deniz taşıtları ve zırhlı araçlar) işletilmesi ve lojistik destek faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, büyük ölçekte enerji tüketimine ihtiyaç duymaktadır. Bu enerji ihtiyacı ise büyük oranda fosil yakıtlar aracılığıyla karşılanmakta olup, önemli düzeyde karbon emisyonuna yol açmaktadır (Santana, 2002; Bargaoui ve Nouri, 2017).

Bununla birlikte, askeri faaliyetlerin çevresel etkileri yalnızca enerji tüketimiyle sınırlı kalmamaktadır. Konut inşası, eğitim altyapısının sürdürülmesi, ekipman üretimi ve personelin ülke içinde ya da sınır ötesinde taşınması gibi çok sayıda ikincil faaliyet de ciddi miktarda doğal kaynak kullanımını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, askeri tatbikatlar ve üslerin inşası için gerçekleştirilen geniş ölçekli arazi kullanımı, toprak bozulması, ormansızlaşma ve ekosistem parçalanması gibi olumsuz çevresel sonuçlara yol açabilmektedir (Jorgenson ve Clark, 2009). Bu bağlamda militarizm, yalnızca jeopolitik bir olgu değil; aynı zamanda küresel çevresel değişim süreçlerinin de önemli bir belirleyicisi olarak değerlendirilmektedir.

Askeri faaliyetler, yalnızca stratejik ve güvenlik temelli operasyonlarla sınırlı kalmamakta; aynı zamanda doğal kaynakların yoğun tüketimi ve çevresel tahribat bakımından da dikkat çeken bir yapıya sahiptir. Bu faaliyetler, küresel ölçekte çevre üzerinde önemli bir kirletici unsur olarak değerlendirilmektedir. Silah üretimi, balistik testler, mühimmat denemeleri ve askeri eğitim faaliyetleri gibi uygulamalar, ciddi düzeyde atık üretimine ve toksik maddelerin çevreye salınmasına yol açmaktadır (LaDuke, 1999; Clark vd., 2010; Jorgenson vd., 2012; Bradford ve Stoner, 2017).

Özellikle silah sistemlerinin ve diğer askeri teçhizatın üretimi ile bakımında kullanılan geniş kimyasal yelpaze, toprak, hava ve su ekosistemlerinde kalıcı zararlar meydana getirebilmektedir. Bu nedenle, birçok askeri bölge ve üs alanı, dünyanın en fazla kirlenmiş bölgeleri arasında yer almakta ve bu durum çevresel adalet ve sürdürülebilirlik bağlamında ciddi bir sorun alanı oluşturmaktadır (Clark ve Jorgenson, 2012). Askeri faaliyetlerin neden olduğu çevresel kirlenme, yalnızca yerel ölçekte kalmayıp, atmosfere salınan kirleticiler ve su kaynaklarına karışan toksik bileşenler aracılığıyla bölgesel ve küresel ekolojik sistemleri de tehdit etmektedir. Nitekim bu tür faaliyetlerin, hava ve su kalitesini olumsuz yönde etkileyerek, gezegenin biyolojik kapasitesi üzerinde doğrudan tahribat edici bir etki yarattığı ileri sürülmektedir (Bradford ve Stoner, 2014).

Askeri faaliyetlerin çevresel sorunlarla olan ilişkisine dair dikkat çeken bir diğer boyut, bu faaliyetlerin olumsuz çevresel etkilerinin yalnızca savaş ve silahlı çatışma dönemleriyle sınırlı olmamasıdır. Barış zamanlarında dahi sürdürülen rutin askeri uygulamalar, ciddi düzeyde ekolojik tahribata yol açabilmektedir. Özellikle askeri eğitim, tatbikat ve üs inşaa faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ağaa kesimleri, habitat kayıpları ve doğal yaşam alanlarının bozulması, ekosistem dengesi üzerinde kalıcı zararlar meydana getirmektedir (Jorgenson, 2005; York, 2008; Smith vd., 2014). Öte yandan, enerji kaynaklarının sınırlı ve stratejik değere sahip olduğu günümüz küresel sisteminde, askeri gücün bu kaynakların kontrolünde araçsallaştırıldığı da gözlemlenmektedir. Enerji güvenliği ekseninde şekillenen jeopolitik rekabetler, askerileşmeyi hem enerjiye erişimin bir stratejisi hem de çatışmaların tetikleyicisi hâline getirmekte; bu durum çevresel yükü daha da artırmaktadır (Magnus Theisen, 2008; Parenti, 2011). Dolayısıyla askeri yapı, doğrudan ve dolaylı yollarla çevre üzerinde çok katmanlı ve süreklilik arz eden bir baskı unsuru olarak değerlendirilmektedir.

LİTERATÜR TARAMASI

Bilimsel araştırmaların kuramsal temellerini oluşturmak ve mevcut bilgi birikimiyle ilişkili özgün katkı alanlarını belirlemek açısından literatür taraması temel bir işlev üstlenmektedir. Literatür taraması, araştırmacıya ilgili alanda daha önce gerçekleştirilen çalışmaları sistematik bir biçimde inceleme ve değerlendirme olanağı sunmakta; böylece konunun tarihsel gelişimi, yöntemsel farklılıkları ve bulgular arasındaki tutarlılık veya çelişkiler ortaya konulabilmektedir. Bu bağlamda, literatürün bütüncül bir biçimde analiz edilmesi, çalışmanın hem kuramsal altyapısının sağlamlaştırılması hem de araştırma sorularının daha sağlıklı biçimde temellendirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Çalışmada tablolar aracılığıyla sunulan literatür incelemesi, ekonomik büyüme, finansal gelişme ve askeri harcamalar gibi temel makroekonomik değişkenlerin çevresel kalite üzerindeki etkilerine dair mevcut ampirik bulguları özetlemektedir. Genel olarak, bu üç değişkenin çevresel sürdürülebilirlik üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı yönünde güçlü bir eğilim söz konusudur. Ekonomik büyümenin çevresel bozulmayı artırdığına dair bulgular literatürde oldukça yaygındır. Finansal gelişme, çevresel etkileri bakımından daha karmaşık bir görünüm sergilemekte; birçok çalışmada çevre üzerinde baskılayıcı etkiler tespit edilirken, bazı araştırmalar çevre dostu yatırımları teşvik edici etkiler de ortaya koymaktadır. Askeri harcamalar ise genellikle çevresel tahribata neden olan bir unsur olarak değerlendirilmekte; bununla birlikte, bu ilişkiye ters yönden yaklaşan istisnai bulgular da mevcuttur. Bu doğrultuda ekonomik büyüme, finansal

gelişme ve askeri harcamalara ilişkin bulgular, sırasıyla Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’te özetlenerek sunulmuştur.

Tablo 1. Ekonomik Büyümenin Çevresel Kalite Üzerindeki Etkisine İlişkin Literatür Özeti

Yazar(lar), Yıl	Metodoloji	Çalışma Dönemi	Ç.K.T.K.B.D	Ülke	Bulgular
Lyeonov vd. (2019)	Panel FMOLS ve DOLS Tahmincisi	2008-2016	GHG	EU Ülkeleri	GDP↑ → GHG↑
Adebayo vd. (2021)	ARDL Sınır Testi	1971-2016	CO ₂	Tayland	GDP↑ → CO ₂ ↑
Destek (2021)	NARDL	1970-2017	EF ve CO ₂	Türkiye	GDP↑ → EF↑, CO ₂ ↑
Doğan ve Shah (2021)	Dinamik ARDL ve ARDL	1992-2017	EF	Birleşik Arap Emirlikleri	GDP↑ → EF↑
Pata ve Işık (2021)	Dinamik ARDL	1981-2017	LCF	Çin	GDP↑ → LCF↓
Nguyen vd. (2022)	ARDL Sınır Testi	1980-2018	GHG	Vietnam	GDP↑ → GHG↑
Pata ve Balsalobre-Lorente (2022)	Dinamik ARDL	1965-2017	LCF	Türkiye	GDP↑ → LCF↓
Radmehr vd. (2022)	Panel GMM Tahmincisi	1990-2018	EF	G-7 Ülkeleri	GDP↑ → EF↑
Sun vd. (2022)	Panel NARDL	1990-2020	EF	G-11 Ülkeleri	GDP↑ → EF↑
Ullah vd. (2022)	NARDL ve ARDL	1992-2017	GHG	Pakistan	GDP↑ → GHG↑
Abbasi vd. (2023)	Fourier ARDL	1995Q1-2019Q4	CO ₂	İzlanda	GDP↑ → CO ₂ ↑
Çağlar ve Yavuz (2023)	CS-ARDL	1995-2018	LCF	EU Ülkeleri	GDP↑ → LCF↓
Kırıkkaleli vd. (2023)	NARDL	1990-2019	CO ₂	Portekiz	GDP↑ → CO ₂ ↑
Ali vd. (2024)	Panel AMG ve CCE Tahmincisi	1990-2018	CO ₂	Güney Avrupa Ülkeleri	GDP↑ → CO ₂ ↑

Not: Tablo içerisinde yer alan “Ç.K.T.K.B.D” ifadesi “Çevre Kalitesini Temsilen Kullanılan Bağımlı Değişkeni” ifade etmektedir. Ayrıca yine tablo içerisinde yer alan “FMOLS: Fully Modified Ordinary Least Squares”, “DOLS: Dynamic Ordinary Least Squares”, “ARDL: Autoregressive Distributed Lag”, “NARDL: Nonlinear Autoregressive Distributed Lag”, “GMM: Generalized Method of Moments”, “AMG: Augmented Mean Group”, “CCE: Common Correlated Effects”, “CS-ARDL: Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag” kavramlarını ifade etmektedir.

Tablo 2. Finansal Gelişmenin Çevresel Kalite Üzerindeki Etkisine İlişkin Literatür Özeti

Yazar(lar), Yıl	Metodoloji	Çalışma Dönemi	Ç.K.T.K.B.D	Ülke	Bulgular
Shahzad vd. (2017)	ARDL Sınır Testi	1971-2011	CO ₂	Pakistan	FD↑ → CO ₂ ↑
Ahmad vd. (2018)	NARDL	1980-2014	CO ₂	Çin	FD↑ → CO ₂ ↑
Pata (2018)	ARDL, FMOLS, DOLS ve CCR	1974-2014	CO ₂	Türkiye	FD↑ → CO ₂ ↑
Pata ve Yurtkuran (2018)	ARDL Sınır Testi	1981-2014	CO ₂	Türkiye	FD↑ → CO ₂ ↑
Khan vd. (2021)	Dinamik ARDL	1980-2019	EF	Malezya	FD↑ → EF↑
Akinsola vd. (2022)	ARDL ve DOLS	1983-2017	EF	Brezilya	FD↑ → EF↓
Anwar vd. (2022)	Panel FMOLS, DOLS ve FE	1990-2014	CO ₂	15 Asya Ülkesi	FD↑ → CO ₂ ↑
Kırıkkaleli vd. (2022)	ARDL, FMOLS ve DOLS	1990-2017	CO ₂	Şili	FD↑ → CO ₂ ↓
Ngoc ve Awan (2022)	FMOLS, DOLS ve CCR	1980-2016	EF	Singapur	FD↑ → EF↑
Güneysu (2023)	FMOLS ve DOLS	1970-2018	LCF	Türkiye	FD↑ → LCF↓
Okezie vd. (2023)	ARDL ve DOLS	1970-2021	LCF	Nijerya	FD↑ → LCF↓
Pei vd. (2023)	ARDL Sınır Testi	1995-2020	GHG	Japonya	FD↑ → GHG↓
Raihan vd. (2023)	ARDL, FMOLS, DOLS ve CCR	1971-2018	LCF	Meksika	FD↑ → LCF↑
Yurtkuran ve Güneysu (2023)	A-ARDL	1980-2018	LCF	Türkiye	FD↑ → LCF↓

Not: Tablo içerisinde yer alan “Ç.K.T.K.B.D” ifadesi “Çevre Kalitesini Temsilen Kullanılan Bağımlı Değişkeni” ifade etmektedir. Ayrıca yine tablo içerisinde yer alan; “ARDL: Autoregressive Distributed Lag”, “NARDL: Nonlinear Autoregressive Distributed Lag”, “FMOLS: Fully Modified Ordinary Least Squares”, “DOLS: Dynamic Ordinary Least Squares”, “CCR: Canonical Cointegrating Regression”, “FE: Fixed Effect”, “A-ARDL: Augmented Autoregressive Distributed Lag” kavramlarını ifade etmektedir.

Tablo 3. Askeri Harcamaların Çevresel Kalite Üzerindeki Etkisine İlişkin Literatür Özeti

Yazar(lar), Yıl	Metodoloji	Çalışma Dönemi	Ç.K.T.K.B.D	Ülke	Bulgular
Bildirici (2017)	ARDL, FMOLS, DOLS, CCR	1960-2013	CO ₂	ABD	MIL↑ → CO ₂ ↑
Bildirici (2018)	Panel FMOLS ve DOLS	1985-2015	GHG	G7 Ülkeleri	MIL↑ → GHG↑
Bildirici (2019)	PMG, MG, FMOLS ve DOLS	1965-2016	CO ₂	G-20 Ülkeleri	MIL↑ → CO ₂ ↑
Noubissi Domguia ve Poumie (2019)	GMM Tahmincisi	1980-2016	CO ₂ , NO ₂ , CH ₄	54 Afrika Ülkesi	MIL↑ → CO ₂ ↑, NO ₂ ↑ CH ₄ ↑
Zandi vd. (2019)	Panel FMOLS ve DOLS	1995-2017	CO ₂	6 Asya Ülkesi	MIL↑ → CO ₂ ↑
Ahmed vd. (2020)	ARDL Sınır Testi	1971-2016	EF	Pakistan	MIL↑ → EF↑
Gökmenoğlu vd. (2021)	FMOLS	1960-2014	CO ₂ , EF	Türkiye	MIL↑ → CO ₂ ↑, EF↑
Ahmed vd. (2022)	CS-ARDL	1971-2020	CO ₂	22 OECD Ülkesi	MIL↑ → CO ₂ ↑
Kwakwa (2022)	ARDL Sınır Testi	1971-2018	CO ₂	Gana	MIL↑ → CO ₂ ↑
Türedi ve Yıldız (2022)	GMM Tahmincisi	1995-2018	CO ₂	MENA Ülkeleri	MIL↑ → CO ₂ ↑
Chang vd. (2023)	CS-ARDL, FMOLS, DOLS, CCR	1990-2018	EF	RCEP Ülkeleri	MIL↑ → EF↑
Pata vd. (2023)	CS-ARDL	1991-2018	CO ₂	15 NATO Ülkesi	MIL↑ → CO ₂ ↑
Konuk vd. (2024)	Panel FMOLS, DOLS ve CCR	1971-2019	EF	G7 Ülkeleri	MIL↑ → EF↓

Not: Tablo içerisinde yer alan “Ç.K.T.K.B.D” ifadesi “Çevre Kalitesini Temsilen Kullanılan Bağımlı Değişkeni” ifade etmektedir. Ayrıca yine tablo içerisinde yer alan; “ARDL: Autoregressive Distributed Lag”, “FMOLS: Fully Modified Ordinary Least Squares”, “DOLS: Dynamic Ordinary Least Squares”, “CCR: Canonical Cointegrating Regression”, “PMG: Pooled Mean Group”, “MG: Mean Group”, “GMM: Generalized Method of Moments”, “RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership”, “CS-ARDL: Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag” kavramlarını ifade etmektedir.

AMİRİK METODOLOJİ

Veri Seti ve Model

Bu çalışmada, 1970–2022 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak, ekonomik büyüme, finansal gelişme ve askeri harcamalar değişkenlerinin Türkiye'deki çevre kalitesi üzerindeki etkileri analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin veri setleri ile söz konusu verilerin temin edildiği kaynaklar Tablo 4'te özetlenmiştir.

Tablo 4. Değişkenleri Tanımlayan Özet İfadeler

Değişken	Açıklama	Kaynak
lnLCF	<i>Yük Kapasite Faktörü (Biyokapasite/Ekolojik Ayak İzi)</i>	GFN
lnRGDP	<i>Reel GDP: 2015 Sabit Fiyatlarıyla</i>	WDI
lnFD	<i>Bankalar Tarafından Özel Sektöre Verilen Krediler (% GDP)</i>	WDI
lnMIL	<i>Askeri Harcamalar: 2021 Sabit Fiyatlarıyla</i>	SIPRI

Not: Tablo içerisinde yer alan “GFN: Global Footprint Network”, “WDI: World Development Indicators”, “SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute” veri tabanlarını ifade etmektedir.

Ampirik analizde kullanılan temel modelin yapısı, Denklem (1) kapsamında sunulmaktadır.

$$\ln LCF = f(\ln RGDP, \ln FD, \ln MIL) \quad (1)$$

Burada LCF; yük kapasite faktörünü, RGDP; ekonomik büyümeyi, FD; finansal gelişmeyi son olarak MIL ise; askeri harcamaları temsil etmektedir. Denklem (1)'de sunulan fonksiyonel yapıdan hareketle oluşturulan ve ampirik analizlerde tahmin edilen model Denklem (2)'de gösterilmektedir.

$$\ln LCF_t = \beta_0 + \beta_1 \ln RGDP_t + \beta_2 \ln FD_t + \beta_3 \ln MIL_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

(2) numaralı denklemde β_0 sabit terimi ifade ederken; t , analiz dönemini (1970–2022), ε ise modelin hata terimini göstermektedir. Yıllık verilerin kullanıldığı bu çalışmada, modelin esnekliğini artırmak ve değişkenler arası karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla tüm değişkenler doğal logaritmik forma dönüştürülmüş ve bu dönüşüm "ln" simgesiyle ifade edilmiştir. Bu yaklaşım, farklı ölçü birimlerine sahip değişkenlerin ortak bir yorum birimine dönüştürülmesini sağlayarak değişkenler arası karşılaştırılabilirliği güçlendirmektedir (Wooldridge, 2018).

Christopoulos ve Leon-Ledesma (2010) Fourier ADF Birim Kök Testi

Zaman serilerinin durağanlık özelliklerini yapısal kırılmalar ve doğrusal olmayan eğilimler çerçevesinde değerlendirebilmek amacıyla geliştirilmiş bir testtir. Bu bağlamda, testin literatüre sistematik biçimde kazandırılması Christopoulos ve Leon-Ledesma (2010) tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu test, deterministik bileşenlere eklenen parametrik olmayan Fourier terimleri aracılığıyla yapısal kırılmaların doğasını önceden belirleme gerekliliğini ortadan kaldırmakta ve bu sayede serilerin ortalamasındaki ani değişimleri daha esnek ve duyarlı bir biçimde tespit etmeye olanak tanımaktadır.

Literatürde yaygın olarak kullanılan biçimiyle, stokastik bir Y_t değişkeni için Denklem (3)’de ifade edilen modelin dikkate alındığı görülmektedir:

$$Y_t = \delta(t) + v_t \quad (3)$$

Bu bağlamda, $v_t \sim N(0, \sigma)$ ve $\delta(t)$ beyaz gürültü sürecini temsil ederken, $\delta(t)$ zamanla değişen deterministik bileşenleri ifade etmektedir. Christopoulos ve Leon-Ledesma (2010), söz konusu deterministik yapı için Fourier terimlerinden yararlanarak Denklem (4)’ü önermişlerdir:

$$\delta(t) = \delta_0 + \sum_{k=1}^G \delta_1^k \sin\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) + \sum_{k=1}^G \delta_2^k \cos\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) \quad (4)$$

Denklem (4)’te k ; Fourier fonksiyonunun frekans sayısını, t ; zaman terimini, T ; gözlem sayısını ve π yaklaşık değeri 3,1416 olan pi sabitini temsil etmektedir. Christopoulos ve Leon-Ledesma (2010), Fourier serisine dâhil edilecek frekans sayısının belirlenmesinde Ludlow ve Enders (2000) yaklaşımını temel alarak, modele entegre edilecek optimal frekans sayısını tespit etmeye yönelik alternatif bir ifade önermişlerdir. Bu çerçevede, (4) numaralı denklem, Denklem (5) biçiminde yeniden yapılandırılmıştır:

$$\delta_t = \delta_0 + \delta_1 \sin\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) + \delta_2 \cos\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) \quad (5)$$

Denkleminde yer alan k parametresinin gerçek değeri genellikle önceden bilinmediğinden, uygun frekans sayısının belirlenebilmesi amacıyla k , 1 ile 5 arasındaki herhangi bir tamsayı değeri alacak şekilde (3) numaralı denklem ardışık olarak tahmin edilmektedir. Bu tahminler sonucunda, hangi k değeri en düşük kalıntı kareler toplamına (Sum of Squared Residuals - SSR) karşılık geliyorsa, söz konusu değer optimal frekans sayısı olarak kabul edilmektedir.

Bu kapsamda uygulanan test, serilerde yumuşak yapısal kırılmaların varlığını araştırmakta ve sıfır hipotezi $H_0: \delta_0 = \delta_1 = 0$ şeklinde test edilmektedir. İlgili hipotez, F-istatistiği aracılığıyla sınanmakta olup; özellikle yapısal kırılmaların geçici nitelik taşıdığı ve farklı yönlerde gerçekleştiği durumlarda, Fourier ADF testinin klasik birim kök testlerine kıyasla daha yüksek duyarlılık gösterdiği literatürde sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda, Fourier ADF test istatistiği, Denklem (3) ile ifade edilen temel yapı esas alınarak yeniden düzenlenmiş ve nihai formu Denklem (6)’da sunulmuştur:

$$y_t = \delta_0 + \delta_1 \sin\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) + \delta_2 \cos\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) + v_t \quad (6)$$

Denklem (6)’da yer alan v_t hata terimi olup, serinin durağanlık özelliğinin test edilmesinde kritik rol oynamaktadır. Testin temel varsayımlarından biri, serinin ortalamasının zamanla değişebileceği ve bu değişimin rastgele yürüyüş süreciyle modellenebileceğidir. Bu çerçevede, v_t

teriminin deterministik olmayan bileşeni olan ortalama u_t , durağan olmayan bir yapıya sahip olabileceği varsayımıyla ele alınmakta; buna karşın, bu ortalamanın artışını belirleyen h_t terimi ise sıfır ortalamalı ve durağan özellik gösteren stokastik bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Böylece, serinin durağan olup olmadığı, Denklem (7) ile verilen yapı üzerinden test edilmektedir:

$$H_0: v_t = \mu_t, \mu_t = \mu_{t-1} + h_t \quad (7)$$

Denklem (7)'de tanımlanan yapıdan elde edilen \hat{v}_t kalıntıları kullanılarak, Denklem (8)'de gösterilen biçimde standart bir regresyon modeli oluşturulmakta ve bu model En Küçük Kareler (EKK) yöntemiyle tahmin edilmektedir.

$$\Delta v_t = a_1 \hat{v}_{t-1} + \sum_{j=1}^p \beta_j \Delta \hat{v}_{t-j} + u_t \quad (8)$$

Denklem (8) üzerinden yürütülen F testi, sıfır hipotez $H_0: \delta_1 = \delta_2 = 0$ 'ı yani, Fourier bileşenlerinin anlamlı olmadığını, alternatif hipotez $H_1: \delta_1 \neq 0 \vee \delta_2 \neq 0$ karşısında sınamaktadır. Sıfır hipotezin reddi, serinin parametrik olmayan ve yumuşak kırılmaları içeren deterministik bir yapı etrafında durağan olduğunu göstermektedir.

Fourier ADL Eşbütünleşme Testi

Banerjee vd. (1998) tarafından geliştirilen Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif [Autoregressive Distributed Lag (ADL)] modele dayalı eşbütünleşme test prosedürünün, Banerjee vd. (2017) tarafından parametrik olmayan Fourier terimleri — $\sin\left(\frac{2\pi kt}{T}\right)$ ve $\cos\left(\frac{2\pi kt}{T}\right)$ — hâlidir. Bu sayede, model yapısal kırılmaların zamanlaması hakkında ön bilgiye ihtiyaç duymaksızın, serilerdeki doğrusal olmayan dalgalanmaları ve yumuşak geçişli yapısal değişimleri daha esnek biçimde yakalayabilmektedir.

Banerjee vd. (2017) tarafından literatüre kazandırılan bu test, zaman serisi verilerinde gözlemlenen düzenli yapısal değişimleri, kırılma tarihleri önceden bilinmeksizin modelleyebilme imkânı sunmaktadır. Bu yönüyle test, bilinmeyen sayıda ve farklı yoğunluklardaki yapısal kırılmaları dikkate alabilen esnek bir eşbütünleşme analizine olanak tanımaktadır. Söz konusu yöntemin dikkat çekici bir diğer özelliği ise, model denklemine çok sayıda kukla değişkenin dâhil edilmesi durumunda ortaya çıkabilecek olası güç kaybının önüne geçmesidir. Bu çerçevede, parametrik olmayan Fourier yaklaşımı benimsenerek, Denklem (9)'da yer alan $d(t)$ deterministik bileşeni tanımlanmaktadır:

$$d(t) = a_0 + \sum_{k=1}^q a_{1,k} \sin\left(\frac{2\pi kt}{T}\right) + \sum_{k=1}^q a_{2,k} \cos\left(\frac{2\pi kt}{T}\right), q \leq T/2 \quad (9)$$

Denklem (9)'da yer alan, a_0 ; sabit terimi ve doğrusal trendi temsil ederken, k ; belirli bir frekans değerini, q ; Fourier serisine dâhil edilen maksimum frekans sayısını, T ise; toplam gözlem sayısını göstermektedir. Söz konusu yapı aracılığıyla Fourier ADL eşbütünleşme testi, yapısal

kırılma tarihlerini önceden tanımlama zorunluluğunu ortadan kaldırmakta ve değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkilerini daha esnek bir biçimde analiz etmeye olanak tanımaktadır. Bu doğrultuda, Fourier ADL test prosedürünün işleyişini açıklayabilmek amacıyla, Banerjee vd. (2017) tarafından önerilen yöntem çerçevesinde kurulan koşullu model, Denklem (10)’da sunulmaktadır:

$$d(t) = a_0 + \beta_1 y_{t-1} + \gamma_1' x_{t-1} + \Phi' \Delta x_t + u_t \quad (10)$$

Denklem (10)’da yer alan y_{t-1} ; bağımlı değişkenin gecikmeli değerini, x_{t-1} ; bağımsız değişken(ler)in gecikmeli değerini, Δx_t ; bağımsız değişken(ler)in birinci farkını, Φ' ; fark değerlerin katsayı vektörünü, son olarak u_t ise hata terimini ifade etmektedir. Ayrıca β_1 katsayısının istatistiksel anlamlılığı, geleneksel t-istatistiği yardımıyla değerlendirilmektedir. Elde edilen test istatistiği, Banerjee vd. (2017) tarafından sağlanan kritik değerlerle karşılaştırılmakta olup; test istatistiğinin ilgili anlamlılık düzeyine karşılık gelen kritik değerden mutlak değerce büyük olması durumunda, sıfır hipotezi reddedilmekte ve seriler arasında uzun dönemli bir eşbütünlüşme ilişkisinin varlığı kabul edilmektedir.

Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) Yöntemi

Uzun dönemli eşbütünlüşme ilişkilerini parametrik olarak tahmin etmeye yönelik olarak geliştirilen DOLS yöntemi, Stock ve Watson (1993) tarafından literatüre kazandırılmıştır. Bu yaklaşım, klasik EKK tahmincisinde karşılaşılan sapma ve içsellik sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla; bağımsız değişkenlerin seviye değerlerine ek olarak, gecikmeli ve ileri fark terimlerini de modele dâhil etmektedir. DOLS yöntemi, özellikle farklı bütünlüşme derecelerine sahip değişkenlerin birlikte yer aldığı modellerde sağlıklı tahminler sunabilme kapasitesi sayesinde, küçük örneklerle yapılan uygulamalı çalışmalarda sıklıkla tercih edilmektedir. Ayrıca, eşbütünlüşme seriler arasında uzun dönemli katsayıların sapmasız ve tutarlı biçimde tahmin edilmesini sağlamakta; aynı zamanda kısa dönem dinamiklerini de modelleyerek kapsamlı bir analiz imkânı sunmaktadır (Esteve ve Requena, 2006; Koçak ve Uzay, 2017). Bu çerçevede, DOLS tahmincisine ilişkin genel matematiksel yapı, Denklem (11) ve Denklem (12)’de biçimsel olarak sunulmuştur. Söz konusu denklemler, tahmin sürecinde kullanılan regresyon yapısının matris temsili ile tahmincinin elde edilme sürecini göstermektedir.

$$\hat{\delta}_{EKK} = [(\Sigma_t z_t z_t') \otimes I_{kt}]^{-1} [\Sigma_t (z_t \otimes I_{kt}) (\Delta^{d-l+1} y_t')] \quad (11)$$

Denklem (11)’de $\hat{\delta}_{EKK}$; DOLS yöntemiyle tahmin edilen parametre vektörünü göstermektedir. z_t ; bağımsız değişkenleri (seviye değerleri, gecikmeli ve ileri fark terimleri dâhil olmak üzere) içeren regresör vektörüdür. I_{kt} ; boyutu $k \times k$ olan birim matristir ve Kronecker çarpımı (\otimes) yoluyla regresör vektörleriyle birlikte genişletilmiş regresyon matrisini oluşturmak için kullanılmaktadır. Sağ taraftaki çarpım ifadesi, bağımlı değişkenin gerekli farkı alınmış halinin regresörlerle çarpımından oluşmaktadır. Bu yapı, klasik EKK çözümüne benzer şekilde, ancak zaman serilerine özgü matris dönüşümleriyle oluşturulmuştur.

$$\Delta^{d-l+1} y_t' = (z_t' \otimes I_{kt}) \delta + v_t' \quad (12)$$

Denklem (12) DOLS tahmincisinin temel regresyon yapısını göstermektedir. Burada $\Delta^{d-1}y_t$ bağımlı değişkenin uygun mertebedeki farkının alınmış hâlini temsil ederken, δ ; tahmin edilmek istenen parametre vektörünü temsil etmektedir. v_t ise; hata terimini ifade etmektedir. Denklem (12), regresyon yapısının matrisleştirilmiş biçimi olup, varyans-kovaryans yapısının tahmin sürecine entegre edilmesine imkân tanımaktadır.

EKONOMETRİK BULGULAR

Regresyon tahminlerine geçilmeden önce, sahte regresyon (spurious regression) sorununu önlemek amacıyla, modelde yer alan değişkenlerin ilk olarak durağanlık özellikleri incelenmiştir. Bu doğrultuda, değişkenlerin zaman serisi özelliklerini değerlendirmek üzere Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Fourier ADF testleri uygulanmıştır. Elde edilen test sonuçları Tablo 5'te özetlenmektedir. Ayrıca, Christopoulos ve León-Ledesma'nın (2010) çalışmasında Fourier ADF testine ilişkin yalnızca sabit terimli model için kritik değerler türetilmiştir. Bu doğrultuda yapılan analiz, söz konusu çalışmanın özgün yapısına bağlı kalınarak yalnızca sabit terim içeren model kapsamında yürütülmüştür.

Tablo 5. Fourier ADF ve ADF Birim Kök Testi Sonuçları

Değişkenler	Min SSR	k	Fourier ADF	F(k)	ADF-Test İstatistiği	ADF (Prob)
lnLCF	1.9862	1	1.5818	46.7796 ^a	-0.9343	0.7691
lnRGDP	9.6236	1	-0.4607	34.8766 ^a	0.1686	0.9679
lnFD	5.2890	1	-2.6530	41.0816 ^a	-0.5855	0.8644
lnMIL	7.4330	1	-2.6910	20.3106 ^a	-2.3607	0.1578
Δ lnLCF	0.1342	5	-11.1230 ***	1.3721	-7.4916	0.0000 ***
Δ lnRGDP	0.0750	5	-7.4841 ***	1.8191	-6.9750	0.0000 ***
Δ lnFD	0.8317	5	-5.5353 ***	2.8385	-4.9420	0.0002 ***
Δ lnMIL	0.6335	5	-4.9258 ***	2.7195	-4.8314	0.0002 ***

Not: Christopoulos ve León-Ledesma (2010) Tablo 1'den FADF testi tablo kritik değerleri 100 gözlem ve 1. frekans için %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde sırasıyla -4.43, -3.85 ve -3.52; 5. frekans için %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde sırasıyla -3.55, -2.90 ve -2.56 olarak temin edilmiştir. Becker vd. (2006) Tablo 1(c)'den ise fourier terimlerin anlamlılığında kullanılan F testi tablo kritik değerleri %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyelerinde sırasıyla 6.730, 4.929 ve 4.133 olarak temin edilmiştir. Ayrıca tablo içerisinde yer alan "****" işareti test istatistiklerinin %1 önem düzeyini temsil ederken, "a" işareti fourier terimlerin %1 önem düzeyinde anlamlılığını göstermektedir. Bilgi kriteri ise Akaike bilgi kriteri (AIC) olarak seçilmiştir.

Tablo 5'te sunulan bulgulara göre, tüm değişkenlerin düzey değerleri için uygulanan Fourier ADF (FADF) testinde, Fourier terimlerine ilişkin F istatistikleri %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durum, ilgili serilerin yapısal kırılma veya periyodik bileşenler içerdiğini ve Fourier yaklaşımıyla modellenmeye uygun olduklarını göstermektedir. Ancak, serilere ait FADF test istatistiklerinin mutlak değerleri, Christopoulos ve León-Ledesma (2010) tarafından sabit terimli model için sağlanan %10 düzeyindeki kritik değerlerin altında kalmıştır. Bu nedenle, serilerin düzey değerlerinde durağan olmadıkları, bir başka ifadeyle birim kök içerdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Benzer şekilde, standart ADF test sonuçları da düzeyde durağanlığa işaret etmemektedir. Bu bulgular doğrultusunda, tüm değişkenlerin birinci farkları alınarak analizler yeniden

yürütülmüştür. Birinci farklar düzeyinde uygulanan hem FADF hem de ADF testleri, değişkenlerin %1 anlamlılık düzeyinde durağan olduğunu tutarlı biçimde ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda, tüm serilerin aynı mertebeden durağan olması nedeniyle, analizde Banerjee vd. (2017) tarafından geliştirilen Fourier ADL eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Söz konusu testin sonuçları Tablo 6’da özetlenmektedir.

Tablo 6. Fourier ADL Eşbütünleşme Sonuçları

$F_{ADL}(\hat{k})$	k	Min AIC	Gecikmeler			
			$\Delta \ln LCF$	$\Delta \ln RGDP$	$\Delta \ln FD$	$\Delta \ln MIL$
-5.0861 **	1	-3.2844	1	1	1	2

Not: Tablo içerisinde yer alan “***” işareti %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. AIC kriterinden yararlanarak optimal frekans değeri 1 olarak tespit edilmiştir. Üç bağımsız değişkeni ve 100 gözlemi içeren eşbütünleşme testinin tablo kritik değerleri k=1 için %1, %5, ve %10 anlamlılık değerlerinde sırasıyla -5.17, -4.51 ve -4.17 olarak Banerjee vd. (2017) Tablo 1a’dan temin edilmiştir.

Fourier ADL eşbütünleşme sonuçlarından elde edilen test istatistiği değeri (-5.0861), Banerjee vd. (2017) tarafından sağlanan %5 anlamlılık düzeyine ait kritik değer olan -4.51’den mutlak değerce büyük olduğu için, modelde yer alan değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Eşbütünleşme ilişkisinin ortaya konulmasıyla birlikte, uzun dönem katsayılarının tahmini yapılarak değişkenler arasındaki yapısal ilişkilerin yönü ve büyüklüğü hakkında daha derinlemesine analiz gerçekleştirilmesi mümkün hâle gelmiştir.

Ampirik analiz sürecinde hem birim kök testlerinde hem de eşbütünleşme analizinde Fourier terimlerinin dikkate alınmış olması, uzun dönem katsayılarının tahmininde de bu yapının korunmasını metodolojik açıdan gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla, analizde kullanılan Denklem (2) esas alınarak, modele Fourier terimleri eklenmiş ve bu doğrultuda Fourier terimlerle genişletilmiş DOLS yöntemiyle uzun dönem katsayıları tahmin edilmiştir. Elde edilen uzun dönem katsayı tahminleri ise Tablo 7’de özetlenmektedir.

Tablo 7. Fourier Terimlerle Genişletilmiş DOLS Tahmin Sonuçları

Değişkenler	Bağımlı Değişken: $\ln LCF$			
	Katsayı	Standart Hata	t-istatistiği	Olasılık Değeri
$\ln RGDP$	-0.2847	0.0618	-4.6074	0.0001 ***
$\ln FD$	-0.1297	0.0448	-2.8937	0.0065 ***
$\ln MIL$	-0.0911	0.0506	-1.7987	0.0807 *
C	8.4456	1.1606	7.2766	0.0000 ***
SIN	0.0729	0.0133	5.4495	0.0000 ***
COS	0.0565	0.0161	3.4973	0.0013 ***
R²	0.9927			
Düzeltilmiş R²	0.9898			
Spesifikasyon Testleri		F-istatistik		Olasılık Değeri
Ramsey – RESET		1.1242		0.2674
LM, Otokorelasyon		0.3124		0.7334
White, Değişen Varyans		0.7776		0.7390
J-B, Normallik		0.2071		0.9015

Not: Tablo içerisinde yer alan “***” ve “*” ifadeleri sırasıyla %1 ve %10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.

Tablo 7’de sunulan Fourier terimlerle genişletilmiş DOLS tahmin sonuçları, modelde yer alan tüm bağımsız değişkenlerin, çevresel sürdürülebilirlik göstergesi olarak kullanılan lnLCF üzerindeki uzun dönemli etkilerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Ekonomik büyümeyi temsilen modele dâhil edilen lnRGDP değişkeninin katsayısı -0.2847 olup, bu değişimde meydana gelen %1’lik bir artışın uzun vadede LCF düzeyinde yaklaşık %0.28 oranında bir azalmaya yol açtığı anlaşılmaktadır. Benzer şekilde, finansal gelişmeyi ifade eden lnFD değişkeni ile savunma harcamalarını temsilen kullanılan lnMIL değişkenlerinin katsayıları sırasıyla -0.1297 ve -0.0911 olarak tahmin edilmekte olup, ilgili değişkenlerdeki %1’lik artışların çevre kalitesi üzerinde sırasıyla yaklaşık %0.13 ve %0.09 oranlarında negatif yönlü uzun dönemli etkiler oluşturduğu görülmektedir.

Buna ek olarak, modele dâhil edilen Fourier terimleri olan SIN ve COS bileşenlerinin de istatistiksel olarak anlamlı bulunması, yapısal dalgalanmaların modele başarıyla entegre edildiğini ortaya koymaktadır. Modelin yüksek R^2 ve düzeltilmiş R^2 değerleri, kurulan modelin bağımlı değişken üzerindeki açıklayıcılık gücünün oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca Ramsey RESET, Breusch-Godfrey LM, White değişen varyans ve Jarque-Bera normallik testlerinden elde edilen olasılık değerleri, modelin spesifikasyon hatası içermediğini, otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının bulunmadığını ve hata terimlerinin normal dağıldığını ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, kurulan modelin istatistiksel açıdan tutarlı ve güvenilir olduğunu teyit etmektedir. Analiz sonuçlarından elde edilen bulgulara gelindiğinde ise, ekonomik büyüme, finansal gelişme ve savunma harcamalarının, Türkiye bağlamında çevresel taşıma kapasitesi üzerinde uzun dönemde baskı oluşturduğunu ve bu makroekonomik dinamiklerin çevresel sürdürülebilirlik açısından olumsuz etkiler yarattığını ortaya koymaktadır. Bu durum, sürdürülebilir kalkınma politikalarının çevresel boyutunun göz ardı edilmemesi ve çevre dostu büyüme stratejilerinin teşvik edilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma kapsamında Türkiye ekonomisine ilişkin yürütülen ampirik analizler, ekonomik büyüme, finansal gelişme ve savunma harcamalarının çevresel sürdürülebilirlik üzerinde uzun vadede olumsuz etkiler yarattığını ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular, söz konusu makroekonomik değişkenlerin yük kapasite faktörü üzerinde baskı oluşturduğunu ve zaman içerisinde çevre kalitesinin aşamalı olarak zayıfladığını göstermektedir.

Çalışmada modele dâhil edilen Fourier terimlerinin istatistiksel anlamlılık taşıması, çevresel sürdürülebilirliğin yalnızca ekonomik göstergelerle değil, aynı zamanda zaman içerisinde ortaya çıkan yapısal kırılmalar ve döngüsel dinamiklerle birlikte ele alınması gerektiğine işaret etmektedir. Bu bulgu, çevresel bozulmanın dinamik ve çok boyutlu bir karaktere sahip olduğunu, dolayısıyla politika tasarımlarında zaman yapısının ve ekonomik rejim değişimlerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu bulgulardan hareketle çalışma, literatürdeki birçok çalışmayla da örtüşmektedir. Araştırmacılar her ne kadar Türkiye özelinde veya farklı ülke/ülkeler üzerine yoğunlaşmış olsalar da; ekonomik büyümedeki artışın çevre kalitesini azalttığı; Lyeonov vd. (2019), Adebayo vd. (2021), Destek (2021), Doğan ve Shah (2021), Pata ve Işık (2021), Nguyen vd. (2022), Pata ve Balsalobre-Lorente (2022), Radmehr vd. (2022), Sun vd. (2022), Ullah vd. (2022), Abbasi vd.

(2023), Ali vd. (2024), Çağlar ve Yavuz (2023), Kırıkkaleli vd. (2023) çalışmaları ile, finansal gelişmedeki artışın çevre kalitesini azalttığı; Shahzad vd. (2017), Ahmad vd. (2018), Pata (2018), Pata ve Yurtkuran (2018), Khan vd. (2021), Anwar vd. (2022), Ngoc ve Awan (2022), Güneysu (2023), Okezie vd. (2023), Yurtkuran ve Güneysu (2023) çalışmaları ile; askeri harcamaların çevre kalitesini azalttığı ise; Bildirici (2017), Bildirici (2018), Bildirici (2019), Noubissi Domguia ve Poumie (2019), Gökmenoğlu vd. (2021), Zandi vd. (2019), Ahmed vd. (2020), Ahmed vd. (2022), Kwakwa (2022), Türedi ve Yıldız (2022), Chang vd. (2023), Pata vd. (2023) çalışmaları ile desteklenmektedir.

Elde edilen sonuçlar, Türkiye’nin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmesi için politika çerçevesinin hem ulusal hem de uluslararası çevre gündemiyle uyumlu biçimde şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu noktada Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nda öngörülen karbon nötr hedefleri, temiz enerji dönüşümü ve kaynak verimliliği ilkeleri ile Türkiye İklim Yasası taslağında yer alan sera gazı azaltım hedefleri ve yeşil finansman mekanizmaları, politika tasarımları açısından önemli bir referans çerçevesi sunmaktadır. Ekonomik büyüme hedeflerinin bu belgelerde öngörülen çevresel kriterlerle uyumlu hâle getirilmesi, fosil yakıt yoğun sektörlerin kademeli olarak küçültülmesi ve yenilenebilir enerji, temiz üretim teknolojileri ile döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması kritik önemdedir.

Finansal gelişme sürecinde, bankacılık sektörü ile sermaye piyasalarının yeşil dönüşüm hedefleriyle kurumsal düzeyde uyumlaştırılması stratejik bir gereklilik arz etmektedir. Bu bağlamda, çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) göstergelerine dayalı kredi tahsis mekanizmalarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi; finansal kuruluşların kredi değerlendirme ve risk analizi süreçlerine karbon ayak izi, enerji verimliliği ve çevresel risk bileşenlerinin sistematik olarak entegre edilmesi önem taşımaktadır.

Askeri harcamalar bağlamında ise, enerji güvenliği, sınır güvenliği ve bölgesel istikrar gibi sosyo-politik öncelikler göz ardı edilmeden, askeri faaliyetlerin çevresel etkilerinin minimize edilmesi hedeflenmelidir. Her ne kadar askeri faaliyetler genellikle çevresel düzenlemelerin dışında konumlanırsa da, çevresel güvenliğin ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu anlayışı benimsenmelidir. Bu kapsamda, çevresel etki analizlerinin yapılması ve mümkün olan alanlarda çevre dostu teknolojilere geçişin sağlanması önem arz etmektedir. Bununla birlikte, mevcut uluslararası ve bölgesel güvenlik dinamikleri dikkate alındığında, askeri harcamaların uzun vadede çevresel kaliteyi artırıcı bir unsur hâline gelmesi düşük bir olasılık olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, bu alandan kaynaklanan çevresel baskının, ekonomik büyüme ve finansal gelişme süreçlerinin çevreyle uyumlu biçimde kurgulanması yoluyla dengelenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, çevresel sürdürülebilirlik ile ekonomik kalkınma arasındaki dengenin korunması, yalnızca ekonomik büyüme ve finansal gelişme politikalarının değil, savunma harcamaları ve güvenlik politikalarının da çevresel duyarlılıkla yeniden tasarlanmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, AB Yeşil Mutabakatı ve Türkiye İklim Yasası gibi güncel politika belgeleri, belirlenen hedeflerin netleştirilmesi ve izleme-raporlama mekanizmalarının güçlendirilmesi süreçlerinde dikkate alınmalı ve politika tasarımlarına entegre edilmelidir.

Yazar Katkıları: Yazarlar makaleye eşit oranlı katkı sağladıklarını beyan etmişlerdir.

Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.

Çıkar Çatışması: Yazarlar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Etik Kurul Belgesi: Etik kurul onay belgesi gerektirmemektedir.

Author Contributions: The authors have declared that they have contributed equally to the study.

Peer-review: Externally peer-reviewed

Conflict of Interest: The authors have no conflicts of interest to declare.

Ethical Committee Approval: Ethics committee approval is not required.

KAYNAKLÇA

- Abbasi, K. R., Oyebanji, M. O., & Kirikkaleli, D. (2023). CO2 intensity of GDP, energy productivity and environmental degradation in Iceland: evidence from novel Fourier based estimators. *Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy*, 18(1), 2214906. <https://doi.org/10.1080/15567249.2023.2214906>
- Adebayo, T. S., Akinsola, G. D., Odugbesan, J. A., & Olanrewaju, V. O. (2021). Determinants of environmental degradation in Thailand: empirical evidence from ARDL and wavelet coherence approaches. *Pollution*, 7(1), 181-196. <https://doi.org/10.22059/poll.2020.309083.885>
- Ahmad, M., Khan, Z., Ur Rahman, Z., & Khan, S. (2018). Does financial development asymmetrically affect CO2 emissions in China? An application of the nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) model. *Carbon Management*, 9(6), 631-644. <https://doi.org/10.1080/17583004.2018.1529998>
- Ahmed, Z., Ahmad, M., Murshed, M., Vaseer, A. I., & Kirikkaleli, D. (2022). The trade-off between energy consumption, economic growth, militarization, and CO2 emissions: does the treadmill of destruction exist in the modern world?. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(12), 18063-18076. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-17068-3>
- Ahmed, Z., Zafar, M. W., & Mansoor, S. (2020). Analyzing the linkage between military spending, economic growth, and ecological footprint in Pakistan: evidence from cointegration and bootstrap causality. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(33), 41551-41567. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-10076-9>
- Akinsola, G. D., Awosusi, A. A., Kirikkaleli, D., Umarbeyli, S., Adeshola, I., & Adebayo, T. S. (2022). Ecological footprint, public-private partnership investment in energy, and financial development in Brazil: a gradual shift causality approach. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(7), 10077-10090. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-15791-5>
- Aleksandrova, A. (2017). Optimizing environmental risk management using economic tools. Available at SSRN 2983056. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2983056>

- Ali, M., Kirikkaleli, D., ve Altuntaş, M. (2024). The nexus between CO2 intensity of GDP and environmental degradation in South European countries. *Environment, Development and Sustainability*, 26(5), 11089-11100. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03217-w>
- Anwar, A., Sinha, A., Sharif, A., Siddique, M., Irshad, S., Anwar, W., & Malik, S. (2022). The nexus between urbanization, renewable energy consumption, financial development, and CO2 emissions: evidence from selected Asian countries. *Environment, Development and Sustainability*, 24(5), 6556-6576. <https://doi.org/10.1007/s10668-021-01716-2>
- Banerjee, A., Dolado, J., & Mestre, R. (1998). Error-correction mechanism tests for cointegration in a single-equation framework. *Journal of time series analysis*, 19(3), 267-283. <https://doi.org/10.1111/1467-9892.00091>
- Banerjee, P., Arčabić, V., & Lee, H. (2017). Fourier ADL cointegration test to approximate smooth breaks with new evidence from crude oil market. *Economic Modelling*, 67, 114-124. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.11.004>
- Bargaoui, S. A., ve Nouri, F. Z. (2017). Dynamic panel data analysis of CO2 emissions driving forces. *Journal of Economics Studies and Research*, 2017(2017), 1-18. <https://doi.org/10.5171/2017.947798>
- Bartelmus, P. (1997). Whither economics? From optimality to sustainability?. *Environment and Development Economics*, 2(3), 323-345. <https://doi.org/10.1017/S1355770X97000065>
- Beckerman, W. (1972). "Environment", "Needs" And Real Income Comparisons (1). *Review of Income and Wealth*, 18(4), 333-339. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.1972.tb00960.x>
- Bildirici, M. (2018). Impact of military on biofuels consumption and GHG emissions: the evidence from G7 countries. *Environmental Science and Pollution Research*, 25(14), 13560-13568. <https://doi.org/10.1007/s11356-018-1545-x>
- Bildirici, M. (2019). CO2 emissions and militarisation in G20 countries: Panel cointegration and causality approaches. *International Journal of Oil, Gas and Coal Technology*, 22(1), 104-121. <https://doi.org/10.1504/IJOGCT.2019.102279>
- Bildirici, M. E. (2017). The causal link among militarization, economic growth, CO2 emission, and energy consumption. *Environmental Science and Pollution Research*, 24(5), 4625-4636. <https://doi.org/10.1007/s11356-016-8158-z>
- Bilgili, F., Koçak, E., & Bulut, Ü. (2016). The dynamic impact of renewable energy consumption on CO2 emissions: a revisited Environmental Kuznets Curve approach. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 54, 838-845. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.080>
- Borghesi, S., (2006). Income inequality and the environmental Kuznets curve. In: Basili, M., Franzini, M., Vercelli, A. (Eds.), *Environment, Inequality and Collective Action*. Routledge, London, UK.

- Borowy, I. (2013). Global health and development: conceptualizing health between economic growth and environmental sustainability. *Journal of the History of Medicine and Allied Sciences*, 68(3), 451-485. <https://doi.org/10.1093/jhmas/jrr076>
- Bradford, J. H., ve Stoner, A. M. (2014). The treadmill of destruction and ecological exchange in comparative perspective: a panel study of the biological capacity of nations, 1961-2007. *Contemporary Journal of Anthropology and Sociology*, 4(2), 87-113.
- Bradford, J. H., ve Stoner, A. M. (2017). The treadmill of destruction in comparative perspective: a panel study of military spending and carbon emissions, 1960-2014. *Journal of World-Systems Research*, 23(2), 298-325. <https://doi.org/10.5195/jwsr.2017.688>
- Brundtland, G. H. (1987). Our common future—Call for action. *Environmental conservation*, 14(4), 291-294. <https://doi.org/10.1017/S0376892900016805>
- Çağlar, A. E., ve Yavuz, E. (2023). The role of environmental protection expenditures and renewable energy consumption in the context of ecological challenges: Insights from the European Union with the novel panel econometric approach. *Journal of Environmental Management*, 331, 117317. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117317>
- Carson, R. (1962). Silent spring. Boston, Cambridge, Massachusetts: Houghton Mifflin Company, Riverside Press (Cambridge Mass.). <https://library.uniteddiversity.coop/More Books and Reports/Silent Spring-Rachel Carson-1962.pdf>
- Chang, S., Chen, B., & Song, Y. (2023). Militarization, renewable energy utilization, and ecological footprints: Evidence from RCEP economies. *Journal of Cleaner Production*, 391, 136298. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136298>
- Christopoulos, D. K., ve León-Ledesma, M. A. (2010). Smooth breaks and non-linear mean reversion: Post-Bretton Woods real exchange rates. *Journal of International Money and Finance*, 29(6), 1076-1093. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2010.02.003>
- Clark, B., ve Jorgenson, A. K. (2012). The treadmill of destruction and the environmental impacts of militaries 1. *Sociology Compass*, 6(7), 557-569. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2012.00474.x>
- Clark, B., Jorgenson, A. K., & Kentor, J. (2010). Militarization and energy consumption: A test of treadmill of destruction theory in comparative perspective. *International Journal of Sociology*, 40(2), 23-43. <https://doi.org/10.2753/IJS0020-7659400202>
- Collins, A., ve Flynn, A. (2015). *The ecological footprint: New developments in policy and practice*. Edward Elgar Publishing.
- de Bruyn, S. M. (2000). The environmental Kuznets curve hypothesis. In *Economic Growth and the Environment: An Empirical Analysis* (pp. 77-98). Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-011-4068-3_5

- Destek, M. A. (2021). Deindustrialization, reindustrialization and environmental degradation: Evidence from ecological footprint of Turkey. *Journal of Cleaner Production*, 296, 126612. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126612>
- Dogan, E., ve Shah, S. F. (2021). Analyzing the role of renewable energy and energy intensity in the ecological footprint of the United Arab Emirates. *Sustainability*, 14(1), 227. <https://doi.org/10.3390/su14010227>
- Duit, A. (2016). *Environmental politics among advanced industrial democracies*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199756223-0141>
- Esteve, V., ve Requena, F. (2006). A cointegration analysis of car advertising and sales data in the presence of structural change. *International Journal of the Economics of Business*, 13(1), 111-128. <https://doi.org/10.1080/13571510500520036>
- Frischmann, B. M., ve Ramello, G. B. (2023). Externalities, scarcity, and abundance. *Frontiers in research metrics and analytics*, 7, 1111446. <https://doi.org/10.3389/frma.2022.1111446>
- Gokmenoglu, K. K., Taspinar, N., & Rahman, M. M. (2021). Military expenditure, financial development and environmental degradation in Turkey: a comparison of CO2 emissions and ecological footprint. *International Journal of Finance & Economics*, 26(1), 986-997. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1831>
- Gould, K. A. (2007). The ecological costs of militarization. *Peace Review*, 19(3), 331-334. <https://doi.org/10.1080/10402650701524873>
- Grossman G.M. ve Krueger A.B. (1991). *Environmental impacts of a North American free trade agreement*. Working Paper No.3914. Cambridge: National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w3914>
- Güneysu, Y. (2023). Türkiye’de finansal gelişme, küreselleşme ve sanayileşmenin yük kapasite faktörü üzerindeki etkisi. *Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 14(3), 934-946. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3131921>
- Jenkins, B. (1993). Economic rationality and sustainable development: Conflicts and implementation. *Economic Papers: A journal of applied economics and policy*, 12(2), 69-84. <https://doi.org/10.1111/j.1759-3441.1993.tb00883.x>
- Jones, R. L. (1974). Environmental-Impact Assessment for Plant Design and Operation. *Journal-American Water Works Association*, 66(5), 286-290. <https://doi.org/10.1002/j.1551-8833.1974.tb02027.x>
- Jorgenson, A. K. (2005). Unpacking international power and the ecological footprints of nations: A quantitative cross-national study. *Sociological perspectives*, 48(3), 383-402. <https://doi.org/10.1525/sop.2005.48.3.383>
- Jorgenson, A. K., ve Clark, B. (2009). The economy, military, and ecologically unequal exchange relationships in comparative perspective: a panel study of the ecological footprints of

- nations, 1975—2000. *Social Problems*, 56(4), 621-646.
<https://doi.org/10.1525/sp.2009.56.4.621>
- Jorgenson, A. K., Clark, B., & Givens, J. E. (2012). The environmental impacts of militarization in comparative perspective: an overlooked relationship. *Nature and Culture*, 7(3), 314-337.
<https://doi.org/10.3167/nc.2012.070304>
- Khan, K. A., Cong, P. T., Abbas, A., Ahmad, P., Quynh, N. N., Nguyen, M. Q., & Anwar, A. (2025). Navigating the environmental impact of geopolitical risk and economic policy uncertainty: Evidence from load capacity curve hypothesis in BRICST economies. In *Natural Resources Forum* (Vol. 49, No. 4, pp. 3511-3530). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
<https://doi.org/10.1111/1477-8947.12538>
- Khan, M. K., Abbas, F., Godil, D. I., Sharif, A., Ahmed, Z., & Anser, M. K. (2021). Moving towards sustainability: how do natural resources, financial development, and economic growth interact with the ecological footprint in Malaysia? A dynamic ARDL approach. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(39), 55579-55591.
<https://doi.org/10.1007/s11356-021-14686-9>
- Kirikaleli, D., Awosusi, A. A., Adebayo, T. S., & Otrakçı, C. (2023). Enhancing environmental quality in Portugal: can CO2 intensity of GDP and renewable energy consumption be the solution?. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(18), 53796-53806.
<https://doi.org/10.1007/s11356-023-26191-2>
- Kirikaleli, D., Güngör, H., & Adebayo, T. S. (2022). Consumption-based carbon emissions, renewable energy consumption, financial development and economic growth in Chile. *Business Strategy and the Environment*, 31(3), 1123-1137.
<https://doi.org/10.1002/bse.2945>
- Knez-Riedl, J. (2010). The contribution of environmental economics to understanding and solving the problems of the scarcity of goods. *Nature and humans*, 1-6. <https://www.irdo.si/skupnicd/cdji/cd-irdo-2010/images/3-5-3-knez-riedl.pdf>
- Koçak, E., ve Uzay, N. (2017). Türkiye’de demokrasi ve ekonomik büyüme ilişkisi: Ampirik bir araştırma. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 24(3), 705-723.
<https://doi.org/10.18657/yonveek.305737>
- Konuk, F., Kaya, E., Akpınar, S., & Yıldız, Ş. (2024). The relationship between military expenditures, financial development and environmental pollution in G7 countries. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(1), 1087-1102. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01122-1>
- Kwakwa, P. A. (2022). The effect of industrialization, militarization, and government expenditure on carbon dioxide emissions in Ghana. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(56), 85229-85242. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-21187-w>
- LaDuke, W. (1999). *All our relations: Native struggles for land and life*. South End Press.

- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. *International Journal of Forecasting*, 16(3), 333-347. [https://doi.org/10.1016/S0169-2070\(00\)00048-0](https://doi.org/10.1016/S0169-2070(00)00048-0)
- Lyeonov, S., Pimonenko, T., Bilan, Y., Štreimikienė, D., & Mentel, G. (2019). Assessment of green investments’ impact on sustainable development: Linking gross domestic product per capita, greenhouse gas emissions and renewable energy. *Energies*, 12(20), 3891. <https://doi.org/10.3390/en12203891>
- Magnus Theisen, O. (2008). Blood and soil? Resource scarcity and internal armed conflict revisited. *Journal of Peace Research*, 45(6), 801-818. <https://doi.org/10.1177/0022343308096157>
- Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens III, W. W. (1972). *The Limits to Growth - Club of Rome*, Club of Rome. Switzerland.
- Nathaniel, S. P., Adeleye, N., & Adedoyin, F. F. (2021). Natural resource abundance, renewable energy, and ecological footprint linkage in MENA countries. *Estudios De Economía Aplicada*, 39(2), 1-31. <https://doi.org/10.25115/eea.v39i2.3927>
- Ngoc, B. H., ve Awan, A. (2022). Does financial development reinforce ecological footprint in Singapore? Evidence from ARDL and Bayesian analysis. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(16), 24219-24233. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-17565-5>
- Nguyen, H. T., Van Nguyen, S., Dau, V. H., Le, A. T. H., Nguyen, K. V., Nguyen, D. P., ... & Bui, H. M. (2022). The nexus between greenhouse gases, economic growth, energy and trade openness in Vietnam. *Environmental Technology & Innovation*, 28, 102912. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102912>
- Noubissi Domguia, E., ve Poumie, B. (2019). Economic growth, military spending and environmental degradation in Africa. *MPRA Paper No. 97455*. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/97455>
- Obekpa, H. O., Alola, A. A., Adejo, A. M., & Echebiri, C. (2025). Examining the drivers of ecological footprint components: Is pursuing food security environmentally costly for Nigeria?. *Ecological Indicators*, 170, 113009. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.113009>
- Okezie, B. N., Nwani, C., Nnam, H. I., & Onuoha, P. I. (2023). Testing the income-finance-trade-environment nexus based on the ecological load capacity factor: Frequency-domain causality evidence from Nigeria. *Heliyon*, 9(9), 1-20. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19584>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Annual Report 2020: Build Back Letter. 23 Temmuz 2025. [https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/263/2021/06/OECD Annual-Report-2020 UU.pdf](https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/263/2021/06/OECD%20Annual-Report-2020%20UU.pdf)

- Panayotou, T. (1993). *Empirical tests and policy analysis of environmental degradation at different stages of economic development*. International labour organization.
- Parenti, C. (2011). *Tropic of chaos: climate change and the new geography of violence*. Bold Type Books.
- Pata, U. K. (2018). Renewable energy consumption, urbanization, financial development, income and CO2 emissions in Turkey: Testing EKC hypothesis with structural breaks. *Journal of cleaner production*, 187, 770-779. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.236>
- Pata, U. K., ve Balsalobre-Lorente, D. (2022). Exploring the impact of tourism and energy consumption on the load capacity factor in Turkey: a novel dynamic ARDL approach. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(9), 13491-13503. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-16675-4>
- Pata, U. K., ve Isik, C. (2021). Determinants of the load capacity factor in China: a novel dynamic ARDL approach for ecological footprint accounting. *Resources Policy*, 74, 102313. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102313>
- Pata, U. K., ve Yurtkuran, S. (2018). Yenilenebilir enerji tüketimi, nüfus yoğunluğu ve finansal gelişmenin CO2 salımına etkisi: Türkiye Örneği. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, 303-318. <https://doi.org/10.18092/ulikidince.441173>
- Pata, U. K., Destek, M. A., Manga, M., & Cengiz, O. (2023). Militarization of NATO countries sparks climate change? Investigating the moderating role of technological progress and financial development. *Journal of Cleaner Production*, 409, 137241. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137241>
- Pata, U.K. (2019). *Enerji tüketimi çeşitleri ile çevresel kuznets eğrisinin ampirik olarak analizi: Türkiye örneği* [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
- Pei, Y., Wu, Z., Cukurovali, A., & Yue, X. G. (2023). Financial development, industrial structure and environmental sustainability: new evidence from Japan. *Economic research-Ekonomika istraživanja*, 36(3), 1-21. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2154239>
- Putman, R. J., ve Wratten, S. D. (1984). The organism and its environment. In *Principles of Ecology* (pp. 15-42). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Radmehr, R., Shayanmehr, S., Ali, E. B., Ofori, E. K., Jasińska, E., & Jasiński, M. (2022). Exploring the nexus of renewable energy, ecological footprint, and economic growth through globalization and human capital in G7 economics. *Sustainability*, 14(19), 12227. <https://doi.org/10.3390/su141912227>
- Raihan, A., Rashid, M., Voumik, L. C., Akter, S., & Esquivias, M. A. (2023). The dynamic impacts of economic growth, financial globalization, fossil fuel, renewable energy, and urbanization on load capacity factor in Mexico. *Sustainability*, 15(18), 13462. <https://doi.org/10.3390/su151813462>

- Rees, W. E. (1992). Ecological footprints and appropriated carrying capacity: What urban economics leaves out. *Environment and Urbanization*, 4(2), 121-130. <https://doi.org/10.1177/24557471117699722>
- Rees, W.E., ve Wackernagel, M. (1996). *Urban ecological footprints: Why cities cannot be sustainable and why they are a key to sustainability*. *EIA Rev.* 16, 223-248. https://doi.org/10.1007/978-0-387-73412-5_35
- Rong, L., Wang, Z., & Li, Z. (2024). Unraveling the role of Financial Risk, social globalization and Economic Risk towards attaining sustainable environment in China: Does resources curse still holds. *Resources Policy*, 88, 104375. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104375>
- Sadorsky, P. (2010). The impact of financial development on energy consumption in emerging economies. *Energy policy*, 38(5), 2528-2535. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.12.048>
- Samour, A., Radmehr, R., Ali, E. B., Shayanmehr, S., Ofori, E. K., Porhajašová, J. I., ... & Dimnwobi, S. K. (2024). The role of financial inclusion and technological innovation in stimulating environmental sustainability in the European countries: A new perspective based on load capacity factor. *Heliyon*, 10(22). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39970>
- Santana, D. B. (2002). Resisting toxic militarism: Vieques versus the US Navy. *Social Justice*, 29(1/2 (87-88)), 37-47. <https://www.jstor.org/stable/29768117>
- Selden, T. M., ve Song, D. (1994). Environmental quality and development: is there a Kuznets curve for air pollution emissions?. *Journal of Environmental Economics and management*, 27(2), 147-162. <https://doi.org/10.1006/jeem.1994.1031>
- Shafik, N., ve Bandyopadhyay, S. (1992). *Economic growth and environmental quality: time-series and cross-country evidence* (Vol. 904). World Bank Publications.
- Shahbaz, M. (2013). Does financial instability increase environmental degradation? Fresh evidence from Pakistan. *Economic modelling*, 33, 537-544. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.04.035>
- Shahzad, S. J. H., Kumar, R. R., Zakaria, M., & Hurr, M. (2017). Carbon emission, energy consumption, trade openness and financial development in Pakistan: a revisit. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 70, 185-192. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.042>
- Siche, R., Pereira, L., Agostinho, F., & Ortega, E. (2010). Convergence of ecological footprint and emergy analysis as a sustainability indicator of countries: Peru as case study. *Communications in nonlinear science and numerical simulation*, 15(10), 3182-3192. <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2009.10.027>
- Simon, J. (1977). *The Economics of Population Growth*. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Simon, J. (1981). *The Ultimate Resource*. Princeton: Princeton University Press.
- Smith, C. L., Hooks, G., & Lengefeld, M. (2014). The war on drugs in Colombia: The environment, the treadmill of destruction and risk-transfer militarism. *Journal of World-Systems Research*,

20(2), 185-206. <https://scispace.com/pdf/the-war-on-drugs-in-colombia-the-environment-the-treadmill-2uf5g01exi.pdf>

- Stern, N. (2007). *The economics of climate change: The Stern review*. Cambridge University Press.
- Stock, J. H., ve Watson, M. W. (1993). A simple estimator of cointegrating vectors in higher order integrated systems. *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 783-820. <https://doi.org/10.2307/2951763>
- Sun, Y., Guan, W., Mehmood, U., & Yang, X. (2022). Asymmetric impacts of natural resources on ecological footprints: Exploring the role of economic growth, FDI and renewable energy in G-11 countries. *Resources Policy*, 79, 103026. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103026>
- Tisdell, C. (2012). *The Nature of Ecological and Environmental Economics and its Growing Importance*. Working Paper No. 186. Brisbane: University of Queensland. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.140865>
- Türedi, S., ve Yıldız, F. (2022). Militarizasyon MENA Ülkelerinde Çevresel Kirliliği Nasıl Etkiliyor?. *İstanbul University Journal of Sociology*, 42(1), 217-235. <https://doi.org/10.26650/SJ.2022.42.1.0010>
- Ullah, A., Raza, K., Nadeem, M., Mehmood, U., Agyekum, E. B., Elnaggar, M. F., ... & Kamel, S. (2022). Does globalization cause greenhouse gas emissions in Pakistan? A promise to enlighten the value of environmental quality. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(14), 8678. <https://doi.org/10.3390/ijerph19148678>
- United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). (1992). *Report of the United Nations Conference on Environment and Development*, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992, Vol. 1: Resolutions Adopted by the Conference. United Nations publication, A/CONF.151/26/Rev.1. 23 Temmuz 2025. https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf.
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (1998). *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. 23 Temmuz 2025. <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf>.
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2015). *Paris Agreement*. 23 Temmuz 2025. https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf.
- Venkateswarlu, C. (2013). Role of the judiciary in environment protection in India. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 3(10), 260-274.
- Wooldridge, J. M. (2018). *Introductory econometrics: A modern approach* (7th ed.). South- Western College Pub.

- York, R. (2008). De-carbonization in former Soviet republics, 1992–2000. *The ecological consequences of de-modernization. Social Problems*, 55(3), 370-390. <https://doi.org/10.1525/sp.2008.55.3.370>
- Yurtkuran, S., ve Guneyusu, Y. (2023). Financial inclusion and environmental pollution in Türkiye: Fresh evidence from load capacity curve using AARDL method. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(47), 104450-104463. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-29766-1>
- Zandi, G., Haseeb, M., & Zainal Abidin, I. S. (2019). The impact of democracy, corruption and military expenditure on environmental degradation: evidence from top six Asean countries. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4), 333-340. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7443>
- Zhang, Y. J. (2011). The impact of financial development on carbon emissions: An empirical analysis in China. *Energy policy*, 39(4), 2197-2203. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.02.026>